

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Nota técnica nº 01

O Sistema Único de Saúde e a penetração do capital privado nos serviços

(versão preliminar)

Nercilene Santos da Silva Monteiro

Dayanne Silva de Lucena

Iandara de Moura Silva

Jordana Rocha Nascimento

Setembro de 2025

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Lista de figuras

Figura 1 - Atendimento integrado das necessidades de Saúde	31
Figura 2 - Rede regionalizada do SUS	37
Figura 3 - Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0.....	43

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Lista de tabelas

Tabela 1 - Totalização das macrorregiões e regiões de saúde no Brasil	38
Tabela 2 - Estabelecimentos por região de saúde	46
Tabela 3 - Estabelecimentos de Média e Alta complexidade, por região geográfica, 2012 a 2024	48
Tabela 4 - Estabelecimentos privados de Média e Alta complexidade,	50
por região de saúde	50
Tabela 5 - Estabelecimentos públicos de Média e Alta Complexidade, por região de saúde, 2012 a 2025.....	51
Tabela 6 - Estabelecimentos de Média e Alta complexidade, por região de saúde, 2012 a 2024	52
Tabela 7 - Estabelecimentos por região de saúde -Média e Alta complexidade (Privado)	53
Tabela 8 - Estabelecimentos por região de saúde -Média e Alta complexidade (Público)	54
Tabela 9 - Leitos (todos)	55
Tabela 11 - Leitos (filantrópico).....	56
Tabela 12 - Leitos (privado)	57
Tabela 13 - Estabelecimentos de Atenção Primária	58

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Lista de quadros

Quadro 1- Elementos essenciais para configuração de uma rede de atenção à saúde	34
Quadro 2 - Evolução normativa da regionalização no SUS	37

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Sumário

Apresentação	6
Introdução.....	7
1. Contexto geral.....	12
2. Conquista dos Direitos Sociais e institucionalização do <i>Welfare State</i>	14
3. A formação da Seguridade Social no Brasil	17
4. A criação do Sistema Único de Saúde.....	21
5. A competição do setor privado de saúde com a saúde pública no Brasil	24
6. O gasto em saúde.....	27
7. Atenção Primária como estratégia central para estruturação da rede do SUS	30
8. Organização das Redes Regionalizadas do SUS	33
9. Instâncias de planejamento das redes	36
10. A regionalização e os estabelecimentos de saúde	41
11. Presença das distintas frações de capital na prestação de serviços do SUS	61
12. Elementos da Teoria Marxista da Dependência para a análise dos dados	65
Referências bibliográficas	69

APRESENTAÇÃO

Este texto, em processo de elaboração, visa contribuir com as Notas Técnicas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados, e em desenvolvimento pelo Grupo de pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (link: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286>). A presente nota aborda a gênese dos Estados dependentes, seus aspectos econômicos, político-administrativos e ideológicos, utilizando principalmente autores marxistas clássicos, bem como autores da teoria marxista da dependência (TMD) e da Teoria dos Sistemas-Mundo (TSM).

INTRODUÇÃO

Para analisar a economia política da saúde no Brasil, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o Sistema Único de Saúde (SUS) é maior sistema público de saúde do mundo, uma vez que nenhum dos seis países mais populosos que o Brasil conta com sistema público baseado no direito universal. Além disso, temos um dos maiores setores de seguros privados de saúde do mundo, com 52,8 milhões de segurados em junho de 2025, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS, 2025), e conseqüentemente um gigantesco setor de prestação de serviços privados de saúde para atender essa população. O mais correto é tratar esses dois ramos da economia, aos quais correspondem a duas frações do capital, como subsetores do setor maior de saúde privada, o qual mantém relações indiretas com o setor público, ou o Sistema Único de Saúde (SUS).

Das assertivas anteriores, é necessário considerar que a economia política da saúde, que representa cerca de 10% do agregado econômico do Brasil (Rodrigues *et al.*, 2024), constitui um dos maiores mercados de saúde de todo o mundo. Isto é o que explica a instalação no país do capital multinacional de diferentes ramos de atividades que produzem bens e prestam serviços voltados para a saúde. É preciso ter clareza, neste sentido, que há um elevado grau de reducionismo no entendimento de que há um setor econômico exclusivo da saúde, que pode ser destacado do restante do tecido da economia e da sociedade. Isto pode ficar mais claro quando examinamos a natureza das atividades e as ações das grandes multinacionais que dominam a produção de bens de saúde, os seguros e cada vez mais a prestação de serviços.

Com efeito, o que é chamado, por exemplo, de “indústria farmacêutica”, é mais um ramo de atividades de um complexo produtivo muito maior, que é a indústria químico-farmacêutica. Este complexo produtivo, ainda é dominado, de certa forma, por cerca de oito multinacionais ocidentais (Schweitzer; Lu, 2007), embora antes de prosseguir, seja importante lembrar que o avanço das indústrias chinesa e indiana nos últimos 20 a 30 anos está alterando profundamente o panorama deste complexo. Para não ir longe, peguemos duas dessas empresas, a Pfizer, de capital estadunidense, e a Bayer, de capital alemã. Ambas produzem medicamentos e vacinas tanto para uso humano, quanto animal, mas muito mais do que isto. Produzem, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, redutores químicos, solventes, corantes e outros insumos para diversos ramos industriais, inclusive insumos farmacêuticos ativos (IFA) para a fabricação de medicamentos. Neste sentido é preciso considerar que chamá-las de indústrias farmacêuticas é um reducionismo enorme da natureza de suas atividades, assim como considerá-las como integrantes de um suposto “Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS)” (Gadelha, 2003), constitui outro reducionismo, insuficiente para entender suas atividades e influência sobre a economia como um todo e sobre as decisões políticas dos Estados onde atuam.

O mesmo ocorre, por exemplo, no que é considerado como indústria de equipamentos de saúde. Este setor vem sendo dominado há muitas décadas por um punhado de grandes conglomerados industriais multinacionais, como: a Johnson & Johnson, de capital estadunidense, que mantém a Johnson & Johnson MedTech; a General Electric (GE), também de capital estadunidense, que mantém a GE HealthCare; Siemens, de capital alemão, que mantém a Siemens Healthineers; a Philips, de capital holandês, que mantém a Philips Healthcare; ou a Toshiba, de capital japonês que mantém a Toshiba Medical Systems. A maioria dessas empresas produz muito mais do que equipamentos para a saúde, fabricando, por exemplo, turbinas geradoras de energia,

turbinas de avião (GE); material elétrico pesado etc. Considerá-las como indústrias da saúde, ou parte de um complexo industrial da saúde, também constitui um reducionismo e uma simplificação de sua natureza e de suas atividades.

Os governos de diversos países costumam procurar regular as atividades dessas empresas que produzem medicamentos e equipamentos de saúde, através de agências vinculadas aos respectivos ministérios ou departamentos de saúde. Mas, como a gama de atividades dessas multinacionais é muito ampla, elas se relacionam com diversos setores dos governos ao mesmo tempo. Isso lhes permite transcender a regulação que os órgãos do setor de saúde tentam lhes impor. Um exemplo histórico muito claro nesse sentido foi o que ocorreu no Brasil com a Central de Medicamentos (CEME), criada em 1971 para funcionar diretamente ligada ao gabinete civil da presidência da república pelo seu papel estratégico para utilizar a capacidade de compra do governo federal como instrumento de incentivo para o aumento da produção interna de medicamentos. Logo após criada, a CEME passou a sofrer pressões das grandes multinacionais que atuam na indústria de medicamentos que conseguiram primeiro separá-la em duas partes, sendo a área de produção foi transferida para o Ministério da Indústria e do Comércio e a área de compra para o Ministério da Saúde (Cordeiro, 1980). A divisão da CEME acabou por facilitar seu esvaziamento e posterior liquidação no governo Fernando Henrique Cardoso (Paula *et al.*, 2009).

Mas a economia política do setor é integrada, além de seguradoras, prestadores de serviços e indústria de bens de saúde, por empresas comerciais atacadistas e varejistas, entidades públicas e privadas de pesquisa, instituições de formação superior de profissionais diversos para a área, que formam contingentes muito grandes da classe trabalhadora e suas organizações representativas, por agências e serviços governamentais, órgãos de representação dos usuários dos serviços de saúde. Trata-se, portanto, de um setor muito grande, complexo em termos de suas ramificações e interrelações, que por produzir e comercializar uma enorme variedade de produtos, assim como prestar serviços para a população como um todo, atrai os interesses de setores do capital que são altamente concentrados e muito poderosos, com influência em praticamente todos os países do mundo. Para entendê-lo plenamente é preciso utilizar um ferramental teórico que nos permita, desvendar as relações econômicas entre o capital dos países centrais do sistema capitalista mundial, onde estão os grandes grupos oligopolistas e os países periféricos e dependentes, cujas economias são penetradas e subordinadas por esses grupos a cumprir papel que se caracteriza como produtores de matérias-primas e bens de menores incorporação tecnológica e valor agregado, assim como importadores de tecnologia e de capital, além de transferidores de uma parte considerável do valor que geram para as economias centrais.

Consideramos que a Teoria Marxista da Dependência (TMD) oferece um conjunto de categorias e instrumentos teóricos que são capazes de permitir uma análise do conjunto, ou da totalidade desse objeto amplo e complexo, em sua dinâmica histórica concreta. A utilização da TMD para o estudo da economia política da saúde é, entretanto, um empreendimento novo, muito pouco utilizado, o que demanda um grande cuidado para a aplicação ao setor de suas categorias centrais, como a transferência de valor por intercâmbio desigual, a superexploração da força de trabalho, a cisão do ciclo do capital (Luce, 2018; Marini, 1973). A TMD também fornece elementos para o entendimento da condição subsoberana dos Estados dependentes, como o do Brasil, que não podem contar com instituições e burocracias civis fortes, capazes de definir objetivos nacionais de longo prazo e assegurarem medidas capazes de implementá-los, como acontece nos países centrais, uma vez que isso é contraditório com a condição subordinada das economias dependentes

na divisão Internacional do trabalho (Osorio, 2019; Wallerstein, 2011). Os Estados dependentes têm, ao mesmo tempo, de contar com forças militares e policiais com elevada capacidade repressiva, capazes de assegurar a manutenção da superexploração, daí o recurso recorrente à violência contra os trabalhadores, o que faz com que se configurem como Estados de contrainsurgência (Marini, 2014), que flertam com frequência com o fascismo (Fernandes, 2020).

Pelo caráter relativamente inédito e pela complexidade do tema, a pesquisa em curso constitui um empreendimento desafiador para o Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM). Temos consciência da necessidade de desenvolvermos uma abordagem gradual e paciente que busca tanto a apreensão das categorias teóricas, quanto que aplicá-las ao um objeto muito complexo e dinâmico, cujo estudo vem sendo feito por um conjunto de visões e abordagens fragmentadas e orientadas por ferramentas que não permitem ir além de elementos aparentes, e não são capazes de captar as contradições e os processos econômicos, sociais e políticos que se dão no setor em integração com a realidade que o envolve na sua dinâmica histórica.

Contamos, desde o final de 2023, de um financiamento relativamente pequeno, por parte do (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)), que permitiu comprar recursos computacionais para montar um repositório para uma ampla gama de bases de dados sobre o setor da saúde, a sociedade, a economia e a política do país. Depois da definição inicial dos dados e variáveis necessários, identificação de suas fontes, desenvolvimento de robôs digitais para a coleta, seu armazenamento no repositório, percebemos duas necessidades urgentes para prosseguir: 1) o aprofundamento do conhecimento das categorias da TMD, que motivou a elaboração das notas técnicas (NT) em desenvolvimento; e 2) a capacitação da equipe na utilização de ferramentas digitais de tratamento dos dados, através de um curso. Essas duas necessidades de capacitação vêm ocupando a equipe desde a metade do primeiro semestre de 2025, principalmente a primeira. São ainda preliminares as NT apresentadas para discussão no seminário dos dias 18 e 19 de setembro. Com base no debate, nossa ideia é elaborar as versões definitivas que orientarão a pesquisa e pretendemos publicar na plataforma Zenodo. O processamento e a análise dos dados serão feitos principalmente a partir do final deste ano e no primeiro semestre de 2026. A elaboração do relatório final e publicações científicas originadas da pesquisa ocuparão o segundo semestre de 2026.

São cinco as notas técnicas em desenvolvimento: 1) características e dinâmicas centrais da economia política do SUS; 2) características e dinâmicas centrais da economia política do setor de saúde privada; 3) a superexploração da força de trabalho em saúde; 4) dinâmica recente das políticas e da produção e circulação dos produtos farmacêuticos; e 5) características centrais do Estado dependente brasileiro e sua relação com o setor de saúde. Dois elementos fundamentais para do entendimento da economia política da dependência são abordados, a seguir, por afetarem o entendimento do objeto da maioria das notas técnicas (NT), em desenvolvimento: as características do ciclo do capital nas economias dependentes; e o padrão (ou padrões) de reprodução do capital nessas economias.

As políticas sociais expressam as ideologias que sustentam os direitos coletivos e constituem pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Representam um conjunto de ações de caráter universal voltadas à consolidação de regimes de proteção social inclusivos e emancipatórios.

Ao implementá-las, o Estado viabiliza a materialização da cidadania plena, fundamentada em direitos reconhecidos, invioláveis e assegurados por estruturas encarregadas da execução contínua de ações concretas. Essas ações têm como finalidade promover a “mudança de status dos indivíduos” (Esping-Andersen, 1991, 1994), por meio da oferta de bens e serviços essenciais para a dignidade humana. Quando esses bens e serviços são percebidos como socialmente relevantes e possuem qualidade e acessibilidade garantidas, passam a ser reconhecidos como conquistas coletivas defendidas pela sociedade como um todo.

Este texto aborda a política social de saúde no Brasil, cuja expressão mais concreta é o Sistema Único de Saúde (SUS) e está organizado em três partes. Na primeira, apresenta-se o contexto histórico e os elementos centrais da constituição da saúde como direito universal, tanto no Ocidente quanto no Brasil, destacando a trajetória da saúde previdenciária, as primeiras políticas de saúde pública até a luta e criação do Sistema Único de Saúde. A segunda parte discute o processo de regionalização dos serviços de saúde, as instâncias de planejamento e execução da política, apresenta dados referentes aos estabelecimentos de saúde e à produção dos serviços. Por fim, a terceira parte examina a configuração dos prestadores de serviços, desvelando a presença das frações do capital no interior do SUS. Essa parte do texto adorar a Teoria Marxista da Dependência como base teórica, a fim de evidenciar como a gestão estatal da saúde tem contribuído para a reprodução da lógica de dependência e para a acumulação privada a partir da drenagem do fundo público para o setor privado, ampliando a dependência nos níveis secundários e terciários de assistência à saúde.

Para analisar a economia política da saúde no Brasil, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, uma vez que nenhum dos seis países mais populosos que o Brasil¹ conta com sistema público gratuito baseado no direito universal. Além disso, temos um dos maiores setores de seguros e de prestação de serviços privados de saúde do mundo (ver item 6). As grandes dimensões do sistema brasileiro de saúde pública e do setor de saúde privado explicam, por exemplo, que o Brasil figure como um dos maiores mercados de medicamentos para uso humano do mundo (Rodrigues *et al*, 2022). Do ponto de vista da TMD, um dos elementos estruturais mais críticos das economias dependentes é a transferência de valor como intercâmbio desigual (Marini, 1973; Luce, 2018). Desta forma, ao se levar em consideração a análise do SUS precisa levar em consideração um conjunto amplo de aspectos relacionados com essa transferência de valor como:

- i) a deterioração dos termos de intercâmbio; ii) o serviço da dívida (remessas de juros); iii) as remessas de lucros, royalties e dividendos; iv) a apropriação de renda diferencial e de renda absoluta de monopólio sobre os recursos naturais. (Luce, 2018, p. 51)

Na relação apresentada acima por Mathias Seibel Luce, não contam as patentes que têm um peso enorme nos custos da saúde e na transferência de valores para o exterior. A transferência de valor no âmbito do SUS, por exemplo, envolve a deterioração dos termos de intercâmbio relativa aos bens de saúde – equipamentos, insumos diversos, insumos farmacêuticos ativos e medicamentos acabados – e precisa levar em conta o fato de o país fabricar principalmente produtos de menor valor agregado e importar produtos de maior valor agregado. Nesta pesquisa

¹ Tais países são: Índia, China, EUA, Indonésia, Paquistão e Nigéria.

não será possível medir as diferentes formas de transferência de valor do setor, mas é fundamental que as mesmas sejam identificadas, assim como as fontes de dados das mesmas para o desenvolvimento de estudos futuros.

1. CONTEXTO GERAL

Em primeiro lugar é fundamental reconhecer que as políticas de saúde coletiva fazem parte de um conjunto de direitos historicamente conquistados por meio de intensas lutas sociais. Suas raízes remontam às transformações impulsionadas pelas revoluções ocorridas a partir do século XIX, período em que segmentos da sociedade, especialmente a classe trabalhadora, passaram a reivindicar novos direitos diante das profundas desigualdades sociais da época.

A crescente consciência sobre os direitos de cidadania, aliada à disseminação dos ideais de igualdade, contribuiu para o surgimento de movimentos socialistas na Europa. Esses movimentos denunciaram as precárias condições de trabalho, as jornadas extenuantes, os baixos salários - insuficientes para suprir necessidades básicas como alimentação, saúde, educação e moradia, além do desamparo diante de eventos naturais da vida, como a gravidez, o adoecimento, o envelhecimento e a morte.

No contexto dessas revoluções, destacou-se a atuação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que foi pioneira na defesa dos direitos coletivos sob a responsabilidade direta do Estado. Contudo, foi apenas após os horrores e a devastação causados pela Segunda Guerra Mundial que se consolidou, no Ocidente, um movimento de esperança por uma sociedade mais justa. Nesse novo cenário, a noção de Estado de Bem-Estar Social (*Welfare State*) foi incorporada como diretriz política e resultou na reforma dos modelos de proteção social existentes até então, tornando-os mais abrangentes e institucionalizados como direito dos cidadãos e dever dos Estados.

No Brasil, as políticas sociais foram sendo configuradas ao longo do tempo por meio de intensos processos de mobilização e luta social. No campo da saúde, a luta organizada se estruturou a partir do movimento de Medicina Comunitária e do Movimento Popular pela Saúde e se intensificou com a incorporação dos estudantes, professores e profissionais progressistas da saúde que iniciaram uma frente pela reforma do sistema de saúde em oposição ao regime militar. De forma mais orgânica, o movimento consolidou a luta pela Reforma Sanitária e do ponto de vista intelectual contou com a produção intensa do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Esses movimentos e instituições influenciaram a Assembleia Constituinte - responsável pela elaboração da Constituição Federal de 1988 e colocou o acesso à saúde como um dos elementos da democracia e da cidadania.

O sistema de seguridade social que emerge na Constituição Federal de 1988 foi inspirado em modelos internacionais e tem, no Sistema Único de Saúde (SUS), seu principal exemplo de política pública universal. A melhoria de diversos indicadores de saúde da população brasileira está diretamente associada às políticas desenvolvidas no âmbito do SUS.

Além de seu impacto social, a implementação do SUS também está vinculada ao desenvolvimento econômico do país, contribuindo para o dinamismo tecnológico de setores estratégicos, como a indústria de equipamentos médicos, a indústria farmacêutica produtora de vacinas, medicamentos, kits e reagentes para diagnóstico e o segmento da prestação de serviços, que coloca todos esses bens à disposição de brasileiros e estrangeiros residentes ou em passagem pelo Brasil.

Dada sua relevância social, científica e econômica, o campo da saúde é alvo constante de debates públicos no Brasil. Os desafios começam pela própria dimensão da política: consolidar um

sistema nacional de saúde em um país com a extensão territorial, diversidade geográfica e marcantes desigualdades estruturais entre seus 5.570 municípios representa uma tarefa complexa. Somam-se a isso os entraves derivados da forma como o sistema foi constituído, ao integrar, em redes ainda frágeis e heterogêneas, mais de cinco mil estabelecimentos de saúde, muitos deles criados antes da existência do SUS, com trajetórias e identidades institucionais próprias.

Ao se aproximar dos 40 anos de criação do SUS vários formatos foram experimentados, programas e planos foram implementados e, em muitos casos, posteriormente descontinuados. Uma grande variedade de normativas foi editada, revogada e reeditada, refletindo os constantes ajustes e reconfigurações do sistema. Entre as iniciativas que se destacam pela continuidade e consistência está a ampliação da Atenção Primária à Saúde (APS), em alinhamento com o conceito consolidado na Conferência de Alma-Ata, realizada em 1978, que estabeleceu esse segmento como eixo central para a organização dos sistemas de saúde.

Dois objetivos centrais orientam o foco analítico deste texto: a regionalização do SUS e a penetração do capital privado no segmento de serviços, examinados à luz da Teoria Marxista da Dependência (TMD). Com base em dados coletados e analisados, busca-se demonstrar, a partir das categorias da TMD, que a expansão da cobertura do sistema tem se apoiado majoritariamente na contratação de serviços privados em prejuízo da modernização das estruturas próprias. Essas contratações configuram-se como mecanismos de expropriação do fundo público pela burguesia nacional, além de favorecer a transferência de recursos para entidades estrangeiras. Tal dinâmica evidencia uma contradição estrutural: o sistema público de saúde depende de forma crescente do setor privado, que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, deveria atuar apenas complementarmente.

2. CONQUISTA DOS DIREITOS SOCIAIS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO *WELFARE STATE*

O reconhecimento pioneiro dos direitos sociais no cenário internacional ocorreu com a Constituição do México, em 1911, embora de forma ainda restrita, limitada às aposentadorias e pensões (SILVA, 1998, p. 164). A concretização desses direitos por meio de políticas universais, no entanto, teve lugar de forma mais efetiva na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

A partir da Revolução Russa, em 1917 - que representou uma ruptura com regime vigente até então -, foram estabelecidos novos marcos normativos voltados à proteção social. O Estado soviético assumiu a responsabilidade direta pela oferta pública de bens e serviços essenciais a todos os cidadãos, independentemente de sua capacidade de pagamento. Com isso, inaugurou-se a primeira experiência histórica de implementação de políticas sociais universais no ocidente.

Nesse contexto, destaca-se a atuação de Vladimir I. Lenin (1870–1924), líder da Revolução Russa, que em janeiro de 1918 redigiu a “Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado”, documento que sintetizava os princípios fundamentais do novo modelo de sociedade e de Estado (SILVA, 1998, p. 165).

Foram estabelecidos 18 Conselhos de Comissários do Povo, dentre eles o Conselho de Saúde Pública, e coube ao presidente deste Conselho, Dr. Nikolai Alexandrovich Semashko (1874-1949) desenvolver e executar as diretrizes do primeiro serviço público de saúde de acesso universal. O serviço lidou com as epidemias de malária, disenteria, tifo, cólera e varíola, com as doenças sexualmente transmissíveis e com a alta mortalidade infantil. Semashko desenvolveu serviços fixos e itinerantes que se dedicavam a ações de prevenção e proteção para mulheres, crianças e jovens (HAINES, 1928).

Segundo Costa (2018), durante a guerra civil (1918-1921) – na qual, além dos exércitos contrarrevolucionários brancos, tropas de 14 países tentaram derrubar o poder soviético (SAYERS e KAHN, 1959) – o corpo médico russo se desdobrava na prestação desses serviços ao mesmo tempo em que cuidava dos combatentes que integravam o Exército Vermelho Revolucionário, mas no final do conflito interno, o serviço público ganhou qualidade, se organizando em quatro níveis: nível central e integrador e três níveis organizados de forma a atender as vilas, os campos e as fábricas. O modelo era centrado em policlínicas com referenciamento para hospitais gerais e para dispensários que atuavam por especialidades em doenças venéreas, oncologia, tuberculose, neurologia, entre outras.

Para Semashko, o planejamento dos serviços de saúde era o ponto mais relevante da economia soviética e este planejamento era organizado de modo a acompanhar as mudanças dos processos de trabalho surgidos na revolução industrial e as doenças laborais decorrentes, assim como acompanhar as mudanças sociais, como maior presença da mulher no mercado de trabalho e o divórcio que demandava, por exemplo, investimentos em creches, pensão alimentícia, direito da mulher ao trabalho e legalização do aborto (COSTA, 2018).

Do outro lado da Europa, a ideia de saúde como direito também começava a se desenvolver. O médico Bertrand Dawson (1890-1940), por meio de sua experiência com hospitais de campanha durante a primeira guerra mundial, formulou um modelo para o governo inglês que integrava os serviços de saúde de acordo com níveis de intervenção primário, secundário e hospitais gerais, organizados por regiões de saúde que contavam com autoridades sanitárias próprias.

O famoso Relatório Dawson (1920) propôs redes organizadas por áreas geográficas, coordenadas pelo primeiro ponto de contato, a atenção primária (DAWNSON, 1962). O objetivo era adotar a prevenção como modelo de serviço, evitando o agravamento de doenças que causavam sofrimento e despesas altas para as famílias. Em sua proposta, Dawson também considerava os interesses da comunidade médica que precisava praticar a medicina em maior escala, ao mesmo tempo em que temiam o empobrecimento em função da oferta pública dos seus serviços.

O arranjo inovador de Dawson não foi implantado, mas difundiu a ideia da territorialização e da organização dos serviços de acordo com as características locais e com os níveis de complexidade dos cuidados em saúde (KUSCHNIR, CHORNY, 2010).

O aprendizado acumulado na Primeira Guerra Mundial indicava que os vencedores precisavam distribuir socialmente os resultados econômicos e os perdedores deveriam ter condições dignas para recomeçar. Do ponto de vista econômico, a planificação pelo Estado russo mostrava seus êxitos, assim como as políticas universais de acesso à educação, saúde e moradia provavam ao mundo que era possível crescer e distribuir a riqueza ao mesmo tempo.

Em 1942, Winston Churchill (1874-1965) havia solicitado uma proposta de reforma do regime de proteção social inglês, sendo apresentado o *Report in Social Insurance and Allied Services* por William Henry Beveridge (1879-1963), documento que ficou conhecido como Relatório Beveridge. O documento propôs uma grande reforma social, indicando a doença, a ignorância, a miséria, a imundície e a desocupação como problemas sociais que o Estado deveria resolver. O documento supria lacunas de políticas anteriores e atendia novas demandas sociais, com medidas universalizantes de direito (CARDOSO, 2010).

O Relatório de Beveridge foi apresentado a Câmara dos Comuns Inglesa em 1942, analisado oficialmente em 1944 e contou com grande apoio popular para sua aprovação. No entanto, durante a espera pelo fim da guerra, as disputas políticas e os custos de implantação impuseram tantas alterações à proposta que Beveridge, que ele chegou a afirmar que o governo deveria abandonar seu relatório, pois havia se afastado demais das mudanças estruturais propostas originalmente (CARDOSO, 2010).

Nesse período, com o capitalismo global em transição de hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos, foi criada, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU). Três anos depois, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que reconheceu, em seu artigo 25, o acesso à saúde e ao bem-estar como direitos humanos fundamentais (DUDH, 1948).

No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas centrais, diante do avanço do socialismo no Leste Europeu e das crescentes pressões sociais iniciaram reformas de orientação social-democrata. Essas reformas buscaram articular o desenvolvimento econômico com políticas de bem-estar social, promovendo a ampliação da cobertura dos sistemas de saúde e maior generosidade com aposentadorias e pensões.

Na Inglaterra, a vitória eleitoral do Partido Trabalhista possibilitou a implementação parcial das propostas da chamada Reforma Beveridge. Um marco importante foi a criação do *National Health Service* (NHS), implantado sob a liderança de Aneurin Bevan (1897–1960). O NHS se consolidou como um sistema de saúde universal, com acesso gratuito garantido para toda a população, sem limitação prévia de pacotes de serviços.

Assim emergiram como política de Estado distintos regimes de proteção social, colocando sob disputa o capitalismo liberal e o Estado social. Diversos fatores contribuíram para a intensidade dessa disputa, mas o desfecho da Guerra Fria - conflito geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética - destacou-se como o elemento de maior impacto sobre o desenho das políticas sociais. A dissolução do maior bloco econômico, militar e político representativo do socialismo produziu efeitos diretos na formulação e na consolidação dos sistemas de saúde estabelecidos no período de expansão do Welfare State (1950–1970).

3. A FORMAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL

As primeiras políticas de saúde no Brasil remontam ao período colonial e tinham como foco principal a higiene urbana voltada à proteção das mercadorias de exportação, especialmente o café. A assistência à saúde dos trabalhadores era, inicialmente, apenas uma consequência dessas medidas e que visava manter a mão de obra saudável para o trabalho (Wargas, 2007). A epidemia de peste bubônica na Europa, no entanto, impulsionou ações sanitárias mais estruturadas, como a criação de institutos de produção de soros no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Gradualmente, as políticas de saúde passaram a assumir um papel estratégico na no desenvolvimento nacional. Nas regiões centrais, medidas de saneamento e urbanização foram acompanhadas pelo combate a epidemias como febre amarela, varíola e peste bubônica e nos interiores, os grandes empreendimentos demandavam ações de saúde.

Um marco desse processo foi a campanha contra a malária, liderada por Carlos Chagas em 1906. Direcionada aos trabalhadores da Usina Hidrelétrica de Itatinga (Benchimol; Silva, 2008) e da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Chagas se aproximou dos capitalistas, que interessados em viabilizar seus projetos expansionistas, dependiam de equipes de saúde para conter os impactos das doenças tropicais que provocava altíssima rotatividade da mão de obra.

Até 1910, não existiam serviços de saúde organizados voltados ao atendimento da população em geral. As intervenções sanitárias concentravam-se em ações ambientais, expedições para controle de agentes infecciosos e, em situações específicas, medidas coletivas como quarentenas e campanhas de vacinação.

A instalação dos primeiros Postos de Saneamento e Profilaxia Rural (PHPR), em 1916 iniciou o combate sistemático às doenças endêmicas em territórios específicos, com ações permanentes de diagnóstico, prevenção e imunização (CAMPOS; COHN; BRANDÃO, 2016, p. 1352).

Contudo, foram sobretudo os relatórios elaborados por médicos sanitaristas, que percorreram diferentes regiões do país, que evidenciaram de forma contundente a necessidade de uma política de saúde mais abrangente, capaz de articular ações e incluir a população rural, fazendo surgir a ideia de um só Brasil e do acesso a saúde como símbolo do desenvolvimento nacional.

Nesse processo, destacaram-se figuras como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, que desempenharam um papel fundamental ao evidenciar a relação entre o desenvolvimento nacional e as condições de saúde da população. Juntamente com médicos como Belisário Penna (1868–1939), Artur Neiva (1880–1943) e Edgar Roquette-Pinto (1884–1954), realizaram expedições científicas cujos relatórios influenciaram profundamente o campo médico, intelectual e político. Essas produções reforçaram a urgência da implantação de políticas de saneamento e serviços médicos nas regiões interioranas e em territórios indígenas (RODRIGUES, 2021).

Nesse período, os trabalhadores urbanos, influenciados por ideias trazidas por imigrantes europeus, protagonizaram intensas mobilizações que culminaram nas greves gerais de 1917 e 1919, porque embora as instituições de pesquisa e formação médica estivessem em processo de expansão, vastos contingentes da população continuavam sem acesso efetivo aos serviços de saúde. O movimento sindical passou a ganhar visibilidade ao pautar reivindicações por melhores condições de trabalho e maior proteção social, pressionando a agenda política dos representantes da burguesia.

Em resposta a essas tensões sociais, o então chefe de Polícia, Eloy Chaves, instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), voltadas para os trabalhadores dos setores mais organizados - especialmente aqueles vinculados a atividades de exportação e empregados em grandes empresas marítimas e ferroviárias (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1985). Mas uma vez, a prioridade foi preservar a mão de obra para setores economicamente relevantes.

As CAPs eram organizadas por empresas em uma espécie de seguro de saúde financiados com contribuições prévias dos empregados e dos empregadores, sem contribuição do Estado. Somente os trabalhadores urbanos tinham acesso a essas caixas e nem todas as empresas ofereciam ao trabalhador a possibilidade da formação de uma caixa, porque esse era um benefício mais comum nas grandes empresas. O Decreto nº 4.682 de 1923, que ficou conhecido como a Lei Eloy Chaves, instituiu benefícios nesta ordem: 1º) assistência médica, inclusive aos familiares; 2º) medicamentos a preços especiais; 3º) aposentadoria e 4º) pensão (MONTEIRO, 2022).

Pode-se dizer que esse Decreto é o germe da separação entre saúde privada e saúde pública no Brasil, mas o clamor por mudanças na área da saúde persistiu, pois estava inserido em um conjunto mais amplo de reivindicações que refletiam a insatisfação política de diversos setores sociais. Entre os protagonistas dessas demandas destacavam-se os movimentos dos trabalhadores e dos militares de baixa patente.

Esse ambiente de efervescência política culminou na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e marcou o início de um novo ciclo de reformas no país. Buscando legitimação por meio de uma política de massas, Vargas promoveu a ampliação da cobertura previdenciária, mesmo enfrentando resistência de técnicos do setor. Estendeu os benefícios a categorias até então excluídas, como trabalhadores rurais, empregadas domésticas, autônomos, profissionais liberais, subempregados e até desempregados. Em continuidade a esse processo, criou o Instituto do Serviço Social Brasileiro (ISSB), fundamentado nos princípios da uniformização, unificação e universalização da proteção social. Em 1935, as diversas Caixas e Institutos existentes foram fundidos em uma única Caixa, consolidando uma estrutura mais centralizada e abrangente.

Entre 1923 e 1945, a previdência social brasileira experimentou uma expansão significativa, impulsionada pela contribuição dos trabalhadores e pelo ingresso da União como fonte de receita. O número de trabalhadores ativos saltou de 140 mil para quase 2,9 milhões no período (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1985). Esse crescimento gerou uma super receita para o sistema, mas, apesar desse saldo positivo, iniciaram-se políticas de contenção que separavam a previdência da assistência. Justificava-se que aposentadorias e pensões eram obrigações contratuais, enquanto os serviços médicos e farmacêuticos deveriam ser prestados apenas conforme a disponibilidade institucional.

Não tardou para que as medidas restritivas alcançassem as aposentadorias e as pensões, que passaram a sofrer cortes, incluindo suspensão temporária de benefícios, critérios mais rígidos de concessão e redução nos valores pagos. Foi então realizada uma nova reforma, criando-se o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), em 1938, que introduziu o modelo atuarial na seguridade brasileira. Embora houvesse proposta para eliminar os serviços médicos, essa medida foi descartada por seu alto custo político. Em seu lugar, adotou-se a compra de serviços de terceiros, evitando a construção de rede própria - uma prática que moldaria o sistema de saúde nas décadas seguintes e que permanece inalterado no contexto atual.

Os fundos previdenciários passaram a ser amplamente desviados de sua função original, fortalecendo, por exemplo, políticas de expansão industrial, investimentos em estatais,

financiamentos habitacionais, empréstimos privados e depósitos em instituições financeiras como o Banco do Brasil e bancos privados, comprometendo os recursos destinados à previdência e à assistência aos trabalhadores (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012, p. 18).

Na saúde pública, houve um pequeno avanço na implantação de serviços de saúde pelo Departamento Nacional de Saúde, no total de 51 Centros de Saúde, 54 Postos de Higiene; 140 Postos de Higiene 2; 304 Subpostos; 13 Postos Especializados e 12 Postos Itinerantes (CAMPOS, 2006, p. 136 apud RODRIGUES, 2021).

Esses centros, assim como o Instituto Evandro Chagas (IEC) no norte do país, foram absorvidos pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) criado pelo Decreto-lei nº 4.275, de 17/4/1942 (RODRIGUES, 2021). O SESP foi instituído a partir de um acordo com o governo dos Estados Unidos da América (EUA) e funcionava com autonomia jurídica, administrativa e financeira, apesar de estar vinculado diretamente ao Ministério da Educação e Saúde.

Para os estadunidenses, o acordo tinha como objetivo desenvolver ações de saúde no Amazonas e no Rio Doce, regiões ricas em matérias primas necessárias ao esforço militar durante a segunda guerra mundial (CAMPOS, 2006). O SESP contou com financiamento dos EUA de mais 87% em 1942 e 80% em 1943. Esse financiamento caiu para 5% em 1953 até se encerrar em 1960 (CAMPOS, 2006, apud RODRIGUES, 2021, p. 51), mesmo ano em que foi transformado na Fundação Serviço de Saúde Pública vinculada ao Ministério da Saúde pela Lei nº 3.750.

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), ocorreu a primeira grande crise financeira na previdência. Segundo Oliveira e Teixeira (1985), a crise tornou-se pauta prioritária nos governos de JK, culminando com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) em agosto de 1960. Esta lei unificou os institutos, uniformizou o plano de benefícios, mas manteve a fragmentação do sistema da previdência e a exclusão de grandes contingentes, como os trabalhadores rurais (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1985, p. 155). Segundo Hesio Cordeiro (1984), a LOPS foi fruto da coalizção entre partidos políticos no conjunto das negociações que visavam a reforma eleitoral e a continuação do projeto desenvolvimentista de JK (1984, p.38).

A uniformização dos direitos entre os segurados não resolveu os fatores responsáveis pela crise financeira, passando o sistema previdenciário a ser deficitário nos meados da década de 1960. Essa questão financeira foi apontada como a principal responsável pelas medidas que levaram a uma maior intervenção do Estado já no período militar, unificando os IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966 e ampliando a privatização dos serviços.

Em 1967 foram criados outros formatos para o financiamento da previdência, como a poupança obrigatória por meio da criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS) instituído pela Lei complementar nº 7 de setembro de 1970 e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar nº. 8 de dezembro de 1970.

Mas ao mesmo tempo em que a matriz de financiamento era ampliada, o número de usuários também se ampliava. Em 1971 a cobertura previdenciária incluiu os trabalhadores rurais (Funrural) pela Lei Complementar, nº 11, de junho de 1971. Em dezembro de 1972, as empregadas domésticas (Lei nº. 5.839) e, em junho de 1973 (Lei nº. 5.890), os trabalhadores autônomos também passaram a gozar dos benefícios previdenciários desde que contribuíssem para a

Previdência Social. Essas iniciativas aumentam em 13,5 vezes as despesas com a assistência à saúde (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012, p. 17).

Depois, a questão do atendimento de emergência ganhou projeção, sendo criado o Plano de Pronto Ação (PPA) em 1974. O PPA incluiu toda população não segurada, desburocratizando o atendimento nas emergências e incorporando as Secretarias de Saúde e Hospitais Universitários ao sistema previdenciário, através de convênios globais. Costa (1996) aponta que “aquele foi um momento expressivo de perda de controle dos atendimentos pela burocracia previdenciária” (1996, p. 4).

Assim, o segmento da prestação de serviços de saúde foi se consolidando no modelo público e privado, o que moldou o cenário que persistiu mesmo após a criação do Sistema Único de Saúde.

4. A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), por meio da Lei nº 6.229 de 1975, representou uma tentativa inicial de organizar um sistema unificado de saúde no Brasil. A proposta buscava integrar os serviços públicos, os hospitais universitários e as entidades privadas, incluindo as filantrópicas. Inspirado na medicina preventiva, o modelo visava racionalizar o atendimento por meio da regionalização e hierarquização dos serviços, com o objetivo de ampliar a cobertura para toda a população. No entanto, o SNS manteve a histórica separação entre saúde pública e previdenciária, o que dificultava a consolidação de um sistema verdadeiramente integrado.

A lógica de financiamento também não foi alterada, perpetuando a priorização da assistência hospitalar em detrimento das ações de saúde pública. Além disso, a previsão de regionalização, hierarquização e coordenação dos serviços não se concretizou devido à fragilidade da política e à forte influência de entidades representativas do setor privado, como a Federação Brasileira de Hospitais e a Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo.

Em 1977, o governo militar criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) por meio da Lei nº 6.439, com o objetivo de integrar a gestão de benefícios, serviços e recursos previdenciários e assistenciais. A lei também instituiu duas autarquias: o INAMPS, responsável pela assistência médica, e o IAPAS, pela administração financeira. Esse modelo manteve a separação entre saúde pública e previdenciária, concentrando os recursos no INAMPS, que se consolidou como principal contratante de serviços médicos, reforçando o modelo fragmentado e hospitalocêntrico.

Apesar das falhas, o SNS teve papel relevante na saúde pública brasileira ao revelar as limitações do modelo vigente e fortalecer o debate por mudanças estruturais. Como destaca Torres (2020), o SNS foi responsável por tensionar o campo da saúde e unir diferentes grupos em torno da luta por reformas mais progressistas. Esses embates e aprendizados foram fundamentais para estruturar as propostas que viriam na década de 1980, como Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-saúde), que incentivava a participação comunitária e buscava enfrentar a dívida social. No entanto, o Prev-saúde foi considerado um projeto fracassado e embora tenha encontrado acolhida entre os profissionais de saúde, sofreu grande ataque por parte dos representantes da Federação Brasileira de Hospitais, Associação Brasileira de Medicina de Grupos e Associação Médica Brasileira (PAIM, 2008).

Segundo Levcovitz, apesar de a reforma do sistema de saúde nunca ter sido tão debatida, a implementação não se concretizava e, para evitar qualquer retrocesso, técnicos lotados no INAMPS/MPAS, propuseram o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) como alternativa para obter avanços na implementação das mudanças, mesmo com limitações (LEVCOVITZ, 2019). No conjunto das iniciativas para neutralizar oponentes, foi realizado convênio especial com as entidades filantrópicas e beneficentes em 1986 para “assegurar a disponibilidade de assistência aos usuários para ações de complexidade secundária e terciária, raramente existentes nas unidades públicas estaduais e municipais” (2019, p. 12).

O autor aponta que para dar corpo a rede regionalizada e hierarquizada de serviços e incluir especialidades foi realizado um novo convênio com Hospitais Universitários e de Ensino (HUEs) “que deveriam assumir, no médio prazo, as funções de unidades mais especializadas e concentrar os recursos diagnósticos e terapêuticos de maior densidade tecnológica e custo” (2019, p. 12).

Esses convênios foram essenciais para tornar mais claro os custos envolvidos nos procedimentos médicos realizados pelas entidades privadas e pelas instituições públicas, quando a crise financeira da Previdência Social se tornou crônica e mais uma vez levou o governo a tentar restringir benefícios, com forte resistência política e social.

Com mais informações sobre os diversos modelos e custos cobrados para cuidar da saúde foi criado um Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP) para reformular as políticas de saúde. O relatório do CONASP revelou problemas graves no INAMPS, como orçamento estourado, desorganização e predominância de hospitais privados pagos sem controle. Especialistas do movimento sanitário no CONASP promoveram uma cisão interna e propuseram regular contratos privados, reduzir a ociosidade do setor público e revisar o financiamento.

O relatório anunciava que somente 5% das ações assistenciais eram realizadas pelos hospitais e Postos de Assistência Médica (PAM) próprios, 4% pelos hospitais públicos conveniados e 80% por hospitais privados em que os serviços eram pagos pelo sistema de Guia de Internações Hospitalares (GIH) a partir do critério de unidade de serviço com cobrança ilimitada e sem qualquer controle pelo INAMPS (FONSECA, 1985, p. 8)

Apesar da oposição da Federação Brasileira de Hospitais e das empresas de medicina de grupo, foi lançado o programa Ações Integradas de Saúde (AIS), um projeto interministerial que integrava ações curativas, preventivas e educativas, comprando serviços públicos eficientes e inovando a política de saúde no Brasil. As Ações Integradas de Saúde (AIS), chamadas de “verdadeiro plano nacional de saúde”, começaram uma inovação incremental significativa na política de saúde no Brasil (Fonseca, 1985).

As Ações Integradas de Saúde (AIS) formaram um projeto interministerial que uniu Previdência, Saúde e Educação e visava um novo modelo assistencial contemplando ações curativas, preventivas e educativas ao mesmo tempo. Neste período, foram identificadas diversas organizações públicas que prestavam serviço de qualidade a custos menores que os serviços privados. Assim, passou-se a comprar serviços prestados por estados, municípios, hospitais filantrópicos, públicos e universitários. Para Fonseca (1985), as principais diretrizes que as AIS implementaram, foram:

- Gestão colegiada, descentralizada e participativa, entre as instituições convenentes e as instâncias representativas da população;
- Cobertura assistencial planejada de acordo com as necessidades epidemiológicas, observando-se os princípios da regionalização e hierarquização dos serviços;
- Qualificação técnica pelo controle da qualidade assistencial nível de atendimento;
- Co-participação financeira das instituições convenentes.

Segundo o autor, até o primeiro trimestre de 1985, as AIS cobriam todo território nacional, atendendo cerca de 70% da população brasileira, de acordo com o censo demográfico de 1970-1980 (Fonseca, 1985, p.29). O novo sistema permitia o controle orçamentário das despesas de forma transparente e simples, separava as despesas hospitalares e as despesas com serviços médicos, estimulava a melhoria dos serviços hospitalares, entre outros. Ao final do relatório, foram

demonstrados dados de redução no custo hospitalar e no número de internações e a ampliação da cobertura odontológica, que visava superar a imagem do Brasil como um país de desdentados.

Com as eleições para Governadores em 1982 e a criação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), a correlação de forças foi modificada e com isso foi viabilizado um dos projetos do CONASP com os convênios trilaterais que envolviam o INAMPS, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, fortalecendo a estratégia das AIS (PAIM, 2008).

A defesa das AIS instalou um conflito no governo, que pretendia passar o Inamps para Ministério da Saúde contra vontade de Waldir Pires, que ocupava o Ministério da Previdência. Pires argumentava que o INAMPS era patrimônio dos trabalhadores e, por isso, essa decisão precisava de legitimação popular. Assim, surgiu a ideia de realizar a 8ª Conferência Nacional de Saúde (PAIM, 2008).

Essa conferência foi o passo decisivo que faltava na direção da conquista da saúde universal no Brasil, o que veio a acontecer de forma inovadora na periferia do sistema econômico global com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988.

A história do SUS contou com muitos personagens, mas, sem dúvida, Hesio Cordeiro foi quem tomou as medidas mais contundentes para a construção das bases do Sistema Único de Saúde. Sob sua liderança, o Instituto de Medicina Social (IMS) consolidou as teses que resultaram no documento “A questão democrática na área da Saúde” divulgado pelo CEBES e que veio a se tornar a diretriz política que Sérgio Arouca apresentou no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados em 1979. Esse documento foi também a base para preparação da 8ª Conferência Nacional de Saúde.

O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988 e tem como princípios a universalidade, garantindo acesso a todos sem discriminação; a integralidade, que assegura atendimento completo desde prevenção até reabilitação; a equidade, oferecendo tratamento conforme as necessidades específicas para reduzir desigualdades; a descentralização, com gestão distribuída entre municípios, estados e União; a participação social, promovendo o controle e decisão da comunidade; e regionalização e hierarquização, organizando os serviços em níveis de complexidade para um atendimento eficiente e coordenado.

Foi sob a presidência de Hesio Cordeiro no INAMPS que o sentido de universalizar o acesso a saúde no Brasil realmente começou, retirando-se a exigência de vínculo por contribuição com a previdência para utilizar a rede própria de serviços. Ainda em sua gestão, o INAMPS foi extinto em 1993, rompendo com a dicotomia entre saúde previdenciária e saúde pública, fazendo prevalecer definitivamente o SUS como estrutura central de saúde no Brasil.

5. A COMPETIÇÃO DO SETOR PRIVADO DE SAÚDE COM A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Embora este tema seja o objeto principal de outra Nota Técnica, a análise da economia política do setor público de saúde no Brasil, demanda que se considere que quando o SUS foi criado, o país já contava com um grande setor privado de saúde, composto, por um subsetor de prestação de serviços privados e por um subsetor de seguros privados de saúde – hoje chamado pela expressão “saúde suplementar”, que é bastante imprecisa e até elusiva. O setor privado de saúde nasceu ainda no período colonial no Brasil, na forma de entidades filantrópicas:

Desde o século XVI e até os anos 20 do século XX, as necessidades de atenção à saúde das pessoas eram atendidas pela iniciativa de algumas entidades religiosas que prestavam serviços de saúde, em caráter filantrópico. A primeira entidade deste tipo foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, criada em 1543, antes mesmo da instalação do Estado colonial português no Brasil. Até hoje os estabelecimentos filantrópicos, principalmente as Santas Casas, constituem o maior grupo de hospitais do país e são estrategicamente importantes para o nosso sistema de saúde devido a sua grande capilaridade por grande parte da extensão do território brasileiro (Portela *et al*, 2002). (Rodrigues e Santos, 2011, p. 153)

O subsetor de prestação privada de serviços de saúde com finalidades lucrativas foi formado à sombra do Estado, desde pelo menos a publicação em janeiro de 1923, do Decreto-Legislativo nº 4.682, mais conhecido como Lei Elói Chaves. Este Decreto criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP) dos ferroviários, entidade de seguro social ligada a empresas ferroviárias, administrada por um colegiado bipartite com representação dos patrões e empregados (Santos, 1994, p. 21; Cardoso, 2010, p. 133; Braga e Paula, 1986, p. 49), a prestação de serviços para as CAPs era feita por profissionais e estabelecimentos privados de saúde. Durante o regime empresarial militar (1964-1985), o subsetor ganhou prioridade na prestação de serviços para a saúde pública, como foi estabelecido pelo artigo 156 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Luz, 1979, p. 58; Cordeiro, 1984, p. 56; Oliveira e Teixeira, 1985, p. 211). Mais tarde receberam incentivos creditícios do setor público, a partir da criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento social (FAS), em 1974 (Braga e Paula, 1986, p. 125). Até agosto de 1977, 79,7% dos recursos do FAS aplicados em saúde foram voltados para o financiamento de projetos do setor privado e só 20,3% do setor público (Braga e Paula, 1986, p. 128). De fato, as unidades com fins lucrativos passaram de 14,4% do total em 1960, para 45,2% em 1975 (Braga e Paula, 1986, p. 110).

Este setor tanto presta serviços de saúde ao SUS, quanto às entidades de seguro privado de saúde. Dominam a assistência hospitalar e os serviços e procedimentos secundários de maior complexidade e valor agregado. Desde 2015, o capital estrangeiro foi autorizado a participar da prestação de serviços de saúde no Brasil, concentrando-se nas atividades mais sofisticadas, com maior incorporação tecnológica e taxas de lucro mais elevadas (Rodrigues *et al*, 2023, p. 6)

As primeiras formas de seguro-privado de saúde no Brasil surgiram nos anos 1940, na forma de planos empresariais de auto-gestão que grandes empresas estatais e multinacionais começaram a oferecer para seus empregados. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), por exemplo, foi criada em 1944 (Rodrigues e Santos, 2011, p. 155). Tal como nos EUA, a indústria automobilística foi uma das pioneiras na oferta de ‘planos de saúde’ para seus

empregados. Uma das primeiras empresas de capital estadunidense aqui instalada, a *Willys-Overland* do Brasil, por exemplo, oferecia, já em 1957, entre outros benefícios indiretos, “um plano de saúde para o empregado e sua família” (Negro, 1999, p. 85). O fornecimento pelas empresas automobilísticas de assistência médica aos trabalhadores, desde os anos 1950, também é registrada por John Humphrey (1982), Jaime Oliveira e Sonia Fleury (1986), além de Telma Menicucci (2008) e Lígia Bahia *et al* (2005).

Embora não haja estatísticas confiáveis sobre o crescimento do mercado de seguros privados de saúde antes da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2001, pode-se afirmar que este mercado era ainda incipiente até a instauração do regime militar, em 1964. Diversas medidas tomadas pelo regime militar contribuíram, no entanto, para a expansão tanto do mercado de seguros privados de saúde, quanto do setor privado prestador de serviços de saúde. Foram duas as medidas legais mais importantes para o fortalecimento do subsetor de seguros privados de saúde no Brasil. A primeira foi a promulgação da Lei nº 4.506/1964 (Brasil, Congresso Nacional, 1964), que permitiu o abatimento "da renda bruta das pessoas físicas os prêmios de seguros de acidentes pessoais e os destinados à cobertura de despesas de hospitalização e cuidados médicos e dentários, relativos ao contribuinte, seu cônjuge e dependentes" (art. 9º § 3º). A segunda foi o Decreto-lei nº 73, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e instituiu pelo artigo 129 o Seguro-Saúde para dar cobertura aos riscos de assistência médica e hospitalar, dando início ao setor de seguros privados de saúde no Brasil (Brasil, Presidência da República, 1966). Essas duas medidas deram início ao subsídio fiscal no imposto de renda para estimular as famílias com recursos a contratarem serviços e seguros privados de saúde, e ao setor econômico de seguros privados propriamente dito, sem os quais a saúde privada não teria a enorme dimensão que tem hoje no país.

Nos anos 1960, formaram-se grupos empresariais para oferecer serviços de saúde para os empregados de grandes empresas, cujas atividades chamavam de “medicina de grupo”, hoje representadas pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE). Apesar de se denominarem medicina de grupo esses grupos organizam cobertura de saúde para empregados de grandes empresas, garantidos pela prestação de serviços privados de saúde por eles contratados (Rodrigues e Santos, 2011). Tais atividades configuram claramente o que em todo mundo se denomina por seguros privados de saúde, e que tiveram um grande desenvolvimento inicialmente nos EUA, a partir do Tratado de Detroit, patrocinado pelo Departamento de Estado entre a General Motors e a *Union of Auto Workers*, em 1950, cujo objetivo era o de desviar os trabalhadores daquele país da luta por um sistema de saúde público (Panitch e Gindin, 2013, p. 83 e 84). Outra forma de seguros privados de saúde foi desenvolvida no formato das cooperativas médicas:

Em 1967, um grupo de médicos liderados por Edmundo Castilho, então presidente do sindicato médico da cidade de Santos (SP), fundou a União dos Médicos – UNIMED, com base nos princípios do cooperativismo. Surgia assim a primeira cooperativa médica do Brasil. A partir de 1970, a experiência de Santos passou a inspirar a formação de outras cooperativas de médicos pelo país. Em 1975, foi criada a UNIMED do Brasil (Confederação Nacional das Cooperativas Médicas) que congrega parte das UNIMED de todo o país. (Rodrigues e Santos, 2011, p. 156)

Assim, no final dos anos 1960, o subsetor de seguros privados de saúde contava com empresas de autogestão, seguradoras de saúde, as chamadas medicinas de grupo, e cooperativas

médicas, todas oferecendo cobertura de risco para problemas de saúde para públicos distintos, mas tendo por natureza comum a atividade de seguros de saúde (Vianna. A prestação de serviços de saúde, com exceção das cooperativas médicas era feita sobretudo por meio de profissionais, clínicas, hospitais e laboratórios privados contratados. Em junho de 2025, as pessoas cobertas pelas diversas formas de seguros de saúde que asseguram assistência médica, somavam 52,8 milhões de pessoas, cerca de 25% da população brasileira (ANS, 27/09/2025). Este mercado cresceu sobretudo com base nos subsídios fiscais no imposto de renda para pessoas físicas e, no caso das empresas privadas, pela possibilidade de descontar como custo as despesas com os seguros de saúde de seus empregados (Rodrigues *et al*, 2023). Os subsídios fiscais, ou gastos tributários, concedidos pelo Estado brasileiro beneficiam todo o setor de saúde privada e constituem uma subtração de recursos para a saúde pública brasileira (Santos, 2009; Ocké-Reis, 2013; Alves, 2018; Rodrigues *et al*, 2023).

6. O GASTO EM SAÚDE

A política econômica do Estado em cada momento tem um papel central para a sustentação das políticas sociais, inclusive de saúde. A decisão tomada na Constituição de 1988 de reconhecimento dos direitos sociais para todos e como dever do Estado, tal como o direito universal à saúde demandavam uma mudança profunda na política fiscal de forma a lhes dar sustentação. Não foi isso que se viu, entretanto, logo depois que a Constituição foi aprovada, por exemplo, o governo federal encaminhou um projeto de lei – logo aprovado pelo Congresso na forma da Lei nº 7.713/1988 – que reduzia as faixas do imposto de renda de 11 para três e da alíquota máxima de 55% para apenas 25% - mais tarde ampliado para 27,75%, tornando-o altamente regressivo (Nóbrega, 2014, p. 114; Brasil, Congresso Nacional, 1988b). Essa mudança contribuiu para agravar a regressividade da estrutura tributária brasileira, iniciada com durante o regime militar, quando foi aprovado o Código Tributário Nacional, Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Brasil, 1966) que criou diversos tributos indiretos que recaem sobre o consumo dos trabalhadores, em que se destacam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Sabe-se que uma estrutura tributária regressiva é antitética com uma política social de caráter universal e gratuita como o SUS.

Não é possível tratar neste texto de todo o processo de mudança das regras de financiamento do SUS, mas é fundamental mencionar alguns elementos centrais. O primeiro deles foi a mudança na proporção do financiamento pelos entes federados. Até a criação do SUS, era o governo federal o principal financiador da saúde pública, com participação de 70% a 80% do total (Levcovitz, 1997). O privilegiamento das contribuições sociais como principal forma da União aumentar sua parcela na arrecadação pública de tributos, contribuiu radicalmente para a alteração desse quadro (Dain, 2001). Desde então, a proporção do financiamento dos estados e municípios não cessou de crescer, caindo a participação da União para menos de 40%.

Outro elemento decisivo, que veio a reduzir a presença de prestadores de serviço privados com finalidades lucrativas na assistência à saúde, principalmente hospitalar, ocorreu durante o governo Fernando Collor de Mello, que congelou as tabelas de remuneração de serviços, levando o gasto per capita federal cair de uma média de US\$ 80, antes de 1990, para US\$ 44 em 1993. Apesar de os valores terem sido parcialmente recuperados nos governos seguintes, os recursos aportados pela União não cessaram de perder participação no financiamento do SUS, desde então. Isto fez recair sobre os estados e principalmente os municípios de maior porte, que contam com redes de serviços mais estruturadas, um peso cada vez maior no financiamento do Sistema (Piola *et al*, 2013; Piola, Benevides e Vieira, 2018).

Outro agravante do quadro é a grande proporção de gastos tributários na saúde, na forma, principalmente de subsídios fiscais no imposto de renda para gastos realizados pelas pessoas físicas e jurídicas com a saúde privada. Para Receita Federal do Brasil (RFB, 2024) os gastos tributários são aquelas despesas indiretas que poderiam ser substituídas por despesas orçamentárias diretas, alocadas em função própria, ou seja, são desonerações tributárias concedidas pelos mais diversos benefícios tributários, tais como: deduções, isenções fiscais, imunidades e outros, que possuem objetivos similares aos dos gastos públicos, não incluem transferências a estados e municípios, que são gastos comuns, nem as elisões (perdas de arrecadação devido a falhas nas legislações) ou sonegações (perda da arrecadação sem anuência do Estado). O gasto indireto tem por finalidade, atender algumas finalidades, tais como: (1) promover a equalização das rendas entre as regiões; e

(2) promover determinado setor econômico ou região do País, quando, por exemplo, fornece renúncias tributárias relativas à Zona Franca de Manaus, já que, dessa forma, incentiva uma região do País.

Lívia Alvarenga (2012), descreve que por serem denominadas de desonerações, há a falsa ideia de uma política de custo zero para o Estado, já que não ocasionam aumento do desembolso direto do governo. Ocorre o contrário ao se optar por esse tipo de política, pois há redução da arrecadação do Estado, diminuindo, portanto, a quantidade de recursos disponíveis para gastar com as mais diversas políticas públicas e sociais.

A organização do sistema de saúde brasileiro permite observar de maneira explícita, a competitividade entre o setor privado e o SUS pelos recursos públicos. O Estado utiliza os fundos públicos para a manutenção da política de saúde universal, integral e equânime e por outro lado favorece empresas a partir dos gastos tributários (renúncia fiscal), reduzindo a provisão para políticas sociais, além de deixar de arrecadar uma parte do fundo público para conceder as mais variadas desonerações tributárias ao setor privado. Como exemplos de deduções e desonerações podemos citar a restituição do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas para despesas com saúde, empresas de planos e seguros de saúde com fins lucrativos são beneficiadas com dedução na base de cálculo na tributação do ISSQN, do PIS e da Cofins, isenção de impostos de prestadores de serviços para o SUS de empresas sem fins lucrativos ou filantrópicos, renúncias fiscais fornecidas às entidades sem fins lucrativos e à indústria farmacêutica, por meio dos medicamentos

O SUS teve de disputar recursos com outros ramos da Seguridade Social desde o primeiro momento, quando as formas de sua implementação ainda estavam sendo elaboradas. Ao mesmo tempo, porém, em que isso ocorria, todos esses ramos enfrentavam a área econômica do governo federal para fazer valer o disposto na Constituição. (Marques; Mendes, 2012, p. 347).

A pesquisa se propõe a observar os gastos públicos em saúde no Brasil no período de 2002 a 2024 a partir de método de análise de dados quantitativas, com utilização de técnicas estatísticas, a partir da frequência, medidas de tendência central (média, mediana), mantendo uma abordagem dialética (qualitativa) com a história e as interferências das medidas regulamentadoras do Estados e dos governos sobre o desempenho da política de saúde.

Serão utilizados os dados públicos do SIOPS, SIMAC, SIA e SIH-d, agregados por regiões administrativas (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul) e as 430 regiões de saúde, para analisar as oportunidades oferecidas pelo Estado no direcionamento para acumulação do capital pelas empresas privadas e o financiamento do setor saúde com recursos próprios dos entes federados.

Desta forma pretende-se analisar os gastos tributários e os gastos efetivos no financiamento da saúde, a partir dos tributos diretos ou indiretos, dialogando com os efeitos e impactos sobre os principais indicadores regionais.

Atenção especial vai ser dada aos efeitos sobre as receitas públicas e os gastos com saúde das mudanças introduzidas: pela chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Brasil, Congresso Nacional, 2000), que limitou o gasto público com pagamento de pessoal; pela Emenda Constitucional nº 95, de dezembro de 2016 (Brasil, Congresso Nacional, 2016), que congelou por 30 anos as despesas primárias do governo federal; e para a

Portaria MS/GM nº 9.979, de 12 de novembro de 2019, que instituiu o Programa Previne Brasil, que alterou profundamente o financiamento federal para a Atenção Primária à Saúde (Brasil, Ministério da Saúde, 2019).

7. ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ESTRATÉGIA CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUS

A atenção primária, também chamada de atenção básica, foi idealizada pelo médico dinamarquês Halfdan Mahler como uma resposta simples e de baixo custo aos elevados gastos com tecnologias ineficazes e excludentes, que tornavam o acesso à saúde cada vez mais limitado na década de 1970. Após amplos debates envolvendo diversos países durante a Conferência de Alma-Ata, em 1978, a atenção primária foi consagrada como a principal estratégia para promover a universalização das ações de saúde.

De acordo com as concepções de Alma-Ata o serviço deve ser planejado a partir do diagnóstico de situação de saúde observado nos territórios, tendo a família como componente central, levando em conta suas condições de vida. As equipes profissionais devem ser especializadas em ações de promoção da saúde e estar aptas para resolver até 80% de todos os problemas comuns da população do território.

Esse nível de serviço é prestado pelas Unidades Básicas de Saúde, também conhecidas como postos de saúde ou clínicas da família. Devem realizar ações de educação e informação para evitar o adoecimento, devem adotar medidas de controle para evitar o agravamento das doenças crônicas e realizar todos os procedimentos ambulatoriais para manter e reabilitar a saúde das pessoas em todos os ciclos da vida. Devem ainda ter capacidade para atuar em ações de saúde bucal e saúde mental e cuidados de redução de danos nos casos de pacientes com transtornos mentais e usuários de drogas, tendo por objetivo desenvolver o cuidado integral que proporcione resultado positivo para saúde e autonomia das pessoas e da coletividade.

No Brasil, a atenção primária foi implantada lentamente. No final de 2010 o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 4279, estabelecendo as diretrizes para organização das Redes de Atenção à Saúde com a perspectiva de se constituírem, a partir da integração e de sistemas capazes de responder às necessidades de saúde da população em condições agudas e crônicas, com eficiência, efetividade, qualidade, segurança e equidade, coordenadas e orientadas pela Atenção Primária em Saúde (APS).

O Dec. 7.508/11 regulamentou a Lei 8080/90, definindo a metodologia de planejamento da saúde, determinando a conformação das regiões de saúde para funcionamento integrado entre municípios, a partir das diretrizes gerais pactuadas, recuperando em alguma medida as diretrizes de regionalização determinada na NOAS SUS 01/2001.

A concepção do planejamento em saúde a partir de regiões, tem o objetivo de ampliar o acesso, a qualidade, otimizar e aperfeiçoar os recursos humanos, físicos e tecnológicos, considerando evitar sobreposições ou vazios assistenciais que prejudicam a população.

A ideia é superar o modelo piramidal da hierarquização para - respeitadas as diversidades socioculturais, desenvolver o modelo de relacionamento em rede, por meio de atendimento completo em relação às necessidades de saúde, resultando em ações integradas entre a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária à saúde e os princípios da integralidade da atenção à saúde, conforme propõe Mendes (2011, p.84).

Figura 1 - Atendimento integrado das necessidades de Saúde

Fonte: Mendes, 2011

Assim, os serviços devem ser planejados em forma de rede hierarquizada de modo que o usuário inicie sua experiência de uso pela atenção primária e acesse outros níveis do serviço em caso de necessidade, de maneira ordenada. Os demais níveis – atenção secundária e terciária deve atender a necessidade do usuário e retorná-lo para a Unidade Básica de origem, mantendo informações atualizadas em sistema integrado, de modo que os profissionais da atenção primária consigam coordenar e acompanhar toda a trajetória do usuário no SUS.

Em termos de evolução da cobertura da prestação de serviços básicos, até o ano 2000 a cobertura populacional era inferior a 30%. Hoje está implantada em 5.463 municípios com equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que respondem pela cobertura de 63,72% da população (atualizar). O maior crescimento foi registrado a partir da implantação do Programa “Mais Médicos” que viabilizou a alocação de equipes em regiões de difícil acesso na Amazônia e no Pantanal (MS, 2015). Esse crescimento tem sido acompanhado por estratégias de sustentação para integrar os serviços, apoiar os profissionais de saúde e avaliar continuamente os serviços de saúde da atenção primária.

A atenção primária está fundamentada nas práticas de território e entre seus marcos legais está a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, criando para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. O programa propôs a atuação de moradores da própria comunidade capacitados para promover ações básicas de saúde e estabelecer um elo entre a população e os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Os agentes comunitários de saúde (ACS) passaram a atuar em visitas domiciliares regulares, orientando sobre higiene, alimentação, vacinação, cuidados com doenças e acompanhamento de gestantes, crianças e idosos.

O sucesso do PACS contribuiu para a criação, em 1994, do Programa Saúde da Família (PSF), atual Estratégia Saúde da Família (ESF), no qual os agentes comunitários foram incorporados como membros essenciais das equipes multiprofissionais. Destaca-se também a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) criada em 2006 e atualizada em 2011 e 2017, com o objetivo de organizar e qualificar os serviços ofertados.

Apesar de avanços significativos, como a expansão da cobertura da ESF e melhorias em indicadores de saúde, o modelo ainda enfrenta desafios relacionados ao financiamento, à valorização dos profissionais e à garantia da qualidade e continuidade do cuidado em todo o

território nacional. Além disso, este nível é altamente dependente da média complexidade, onde estão alocados os equipamentos para exames de diagnóstico e tratamento.

8. ORGANIZAÇÃO DAS REDES REGIONALIZADAS DO SUS

A regionalização é um dos princípios fundamentais do SUS e constitui o eixo organizador da descentralização das ações e serviços de saúde no território nacional por meio da estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) que busca garantir a equidade no acesso, a integralidade do cuidado, a racionalização dos gastos públicos e a otimização dos recursos disponíveis. Além disso, a regionalização tem o propósito de fortalecer a governança compartilhada entre os entes federativos e orientar a atuação do Estado com base nos interesses coletivos. Esse modelo é especialmente relevante diante da realidade da maioria dos municípios brasileiros, que, por serem de pequeno porte, não dispõem de condições para ofertar, isoladamente, todos os serviços necessários à atenção integral e resolutiva em saúde.

A concepção de um sistema de saúde integrado em rede tem suas raízes nas experiências internacionais de organização sistêmica dos serviços de saúde, como o modelo soviético do Sistema Semashko, de 1918, e a proposta britânica de Dawson, de 1920, ambos já mencionados, por constituírem as primeiras experiências e proposta que enfatizaram a importância da organização regionalizada e da integração entre os diferentes níveis de atenção, com foco na promoção do cuidado continuado e acessível, sob coordenação da atenção primária à saúde (APS). Essa perspectiva foi reforçada pela Declaração de Alma-Ata, de 1978, ao afirmar a centralidade da APS na construção de sistemas de saúde equitativos e integrados (Brasil, 2021a; Nascimento, 2024).

No contexto brasileiro, esse referencial internacional foi adaptado às peculiaridades do Sistema Único de Saúde (SUS) conformando as Redes de Atenção à Saúde (RAS) que são instrumentos para viabilizar a regionalização e a integralidade do cuidado, por meio da articulação de pontos de atenção distintos que compartilham objetivos comuns e atuam de forma cooperativa, de modo a garantir continuidade do cuidado e responsabilização sanitária sobre uma população definida (Brasil, 2017c, 2021a).

Segundo Mendes (2010), as redes devem ser compreendidas como arranjos organizacionais compostos por unidades assistenciais interligadas mediante princípios cooperativos, voltados à prestação de atenção integral e contínua, com a APS como coordenadora do cuidado. Esses arranjos pressupõem responsabilidades compartilhadas, tanto sanitárias quanto econômicas sobre a população assistida, e demandam racionalidade na alocação de recursos e na organização dos fluxos assistenciais.

A Portaria GM/MS nº 4.279/2010, posteriormente consolidada pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017, estabeleceu as diretrizes para a estruturação das RAS no SUS. A configuração das RAS envolve três elementos essenciais, conforme Mendes (2010): (1) a população e território, cuja delimitação é necessária para identificar necessidades em saúde e organizar os recursos; (2) a estrutura operacional da rede, composta por pontos de atenção articulados entre si e com sistemas logísticos e de governança; e (3) o modelo de atenção, entendido como o arranjo lógico que define os focos das intervenções, com base nos perfis epidemiológico, demográfico e social. Esse modelo é operacionalizado por meio de protocolos clínico-assistenciais, classificações de risco, programas e linhas de cuidado (Nascimento, 2024).

Dentre seus elementos centrais, destacam-se: a delimitação de uma população e território de referência, a definição de uma estrutura operacional capaz de garantir a oferta oportuna dos

serviços e a implementação de mecanismos que assegurem o funcionamento articulado entre os componentes da rede (Brasil, 2010b, 2017c, 2021a; Nascimento, 2024).

Quadro 1- Elementos essenciais para configuração de uma rede de atenção à saúde

Elemento	Componentes	Objetivo	Exemplos práticos
População	Necessidades de saúde e aspectos culturais	Identificar prioridades de cuidado	Estratégia Saúde da Família
Estrutura operacional	Comunicação e articulação entre os pontos de atenção	Integrar APS, atenção especializada, serviços logísticos e gestão	Hospitais, centros especializados, regulação, sistemas de apoio
Modelo de atenção	Lógica de organização dos serviços conforme perfis de risco e necessidades	Estruturar intervenções segundo o modelo adotado pelo sistema de saúde	Protocolos clínico-assistenciais, classificações de risco, programas e linhas de cuidado

Fonte: elaborado com base em Mendes (2010) e Nascimento (2024).

A Política Nacional de Regulação do SUS foi instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008 e encontra-se atualmente consolidada no Anexo XXVI da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017 (Brasil, 2008; 2017d). Essa política estabelece três dimensões integradas de atuação: a regulação de sistemas de saúde, a regulação da atenção à saúde e a regulação do acesso à assistência.

A primeira dimensão, a regulação de sistemas de saúde, tem como foco os sistemas municipais, estaduais e nacional, envolvendo a atuação dos gestores públicos na formulação de diretrizes para o funcionamento dos serviços e na realização de atividades de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância sanitária (Brasil, 2017d).

A segunda dimensão refere-se à regulação da atenção à saúde, exercida pelas secretarias estaduais e municipais, conforme pactuações formalizadas no Pacto pela Saúde. Essa dimensão busca garantir a qualidade e a adequação da atenção prestada à população, por meio da gestão dos prestadores públicos e privados e da definição de estratégias para o controle da oferta e da produção assistencial (Brasil, 2017d).

Por fim, a regulação do acesso à assistência, também chamada regulação assistencial, concentra-se na organização dos fluxos assistenciais e na priorização do acesso aos serviços do SUS. Essa função é desempenhada pelos complexos reguladores e unidades operacionais, com base em

protocolos clínicos, classificação de risco e critérios de priorização definidos pelos gestores (Brasil, 2017d).

A efetiva implementação dessas três dimensões é essencial para garantir o acesso equitativo, integral e qualificado da população aos serviços de saúde. Além disso, a atuação regulatória fortalece a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), favorecendo o ordenamento dos fluxos entre os diferentes níveis de atenção e consolidando os princípios da integralidade e da equidade no SUS (Brasil, 2017d).

Contudo, há lacunas nessa formulação brasileira das redes de atenção à saúde porque não existe uma instância regional com autoridade sanitária própria - figura que, embora presente em diversos sistemas de saúde públicos internacionais, como os inspirados nos modelos soviético e britânico, não foi incorporada ao SUS (Rodrigues; Santos, 2009, 2011; Kuschnir; Chorny, 2010; Mendes, 2010a; Maciel, 2011; Nascimento, 2024). Em outros países, essas autoridades regionais são responsáveis por coordenar o planejamento, a organização e o monitoramento dos serviços nos diferentes níveis de atenção, detendo controle sobre os recursos físicos, humanos e financeiros que operam em seu território.

9. INSTÂNCIAS DE PLANEJAMENTO DAS REDES

No Brasil, a forte ênfase na municipalização - que descentralizou a gestão do SUS para mais de cinco mil municípios, independentemente de sua capacidade instalada ou escala populacional - comprometeu a possibilidade de uma governança regional integrada. Tal modelo, segundo Peres (2001), gerou uma assimetria na distribuição de responsabilidades entre entes federados muito desiguais. A autora cita como exemplo de “Síndrome da simetria” os municípios de São Paulo e Borá que apresentam densidade populacional e capacidades administrativas bastante diferentes, mas compartilham as mesmas obrigações legais no âmbito do SUS (Nascimento, 2024).

A inexistência dessa autoridade regional também resulta na fragmentação das funções entre estados e municípios dificultando a articulação das redes e o funcionamento coordenado dos serviços, o que perpetua desigualdades e comprometendo a integralidade do cuidado (Rodrigues; Santos, 2009, 2011; Kuschnir; Chorny, 2010). A literatura aponta que esse modelo de “federalismo cooperativo” entra em tensão com o sistema político-eleitoral brasileiro, baseado em disputas locais acirradas que desestimulam pactuações mais duradouras (Rodrigues; Santos, 2009, 2011; Goulart, 2001; Guimarães; Giovanella, 2004; Ribeiro; Moreira, 2016).

Apesar dos avanços normativos e dos esforços para ampliar a atuação estadual na governança regional, a ausência dessa instância executiva autônoma e estável para coordenar as redes compromete a efetividade das políticas de saúde, sobretudo em regiões com desigualdades acentuadas de infraestrutura e acesso. Em sistemas como os do Canadá, Reino Unido e Portugal, a Autoridade Sanitária Regional (ASR) tem papel central na alocação e organização dos recursos, assegurando maior equidade e coerência na atenção à saúde. No Brasil, por outro lado, a ausência dessa figura mantém a dispersão das responsabilidades, dificultando a materialização dos princípios do SUS (Rodrigues; Santos, 2009, 2011).

A trajetória normativa da regionalização pode ser sintetizada da seguinte forma:

Quadro 2 - Evolução normativa da regionalização no SUS

Período	Instrumento	Foco	Limitação institucional
1993	NOB nº 01/1993	Municipalização	Fragilização do papel do estado na coordenação regional
1996	NOB nº 01/1996	Repasse por complexidade	Consolidação do protagonismo municipal
2001–2002	NOAS/2001 e NOAS/2002	Regionalização	Ausência de autoridade sanitária regional
2006	Pacto pela Saúde	Cooperação interfederativa	CGR sem estrutura, nem autonomia decisória
2011	Decreto nº 7.508	Pactuação regional	CIR com papel consultivo e sem poder normativo

Fonte: elaborado com base em Brasil (1993a; 1996; 2001a; 2002; 2006a; 2011c) e Nascimento (2024).

De todo modo, no plano oficial, a regionalização está estabelecida no Brasil. Segundo os dados organizados pelo Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa (DGIP/SE/MS) do Ministério da Saúde as regiões de saúde estão organizadas de acordo com os mapas a seguir:

Figura 2 - Rede regionalizada do SUS

Fonte: Ministério da Saúde/SEIDIGI-DEMAS (25 jul 2025).

Atualmente, há 120 macrorregiões e 439 regiões de saúde para os 5.571 municípios brasileiros, conforme o quadro a seguir.

Tabela 1 - Totalização das macrorregiões e regiões de saúde no Brasil

Região	Macror- regiões de saúde	Regiões de Saúde	Municí- pios	População, 2022
Norte	14	45	450	17.355.778
Nordeste	33	117	1.794	54.657.621
Sudeste	38	164	1.668	84.840.113
Sul	19	69	1.191	29.937.706
Centro-Oeste	16	44	468	16.289.538
Total	120	439	5571	203.080.756

Fonte: Ministério da Saúde/SEIDIGI-DEMAS (25 jul 2025).

Do ponto da gestão dessa rede destacam-se o Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nº 399/2006) e o Decreto nº 7.508/2011 que introduziram mecanismos para aprimorar a governança regional, como os Colegiados de Gestão Regional (CGR) e as Comissões Intergestores Regionais (CIR), respectivamente (Brasil, 2006a; 2011c). No entanto, essas instâncias não dispõem de estrutura administrativa própria e funcionam como arranjos cooperativos entre municípios, cujo êxito depende da vontade política local e da superação de disputas por protagonismo regional.

Essa fragilidade estrutural imposta pela autonomia municipal excessiva e pela ausência de mecanismos efetivos de integração regional compromete a capacidade do SUS de responder de maneira coordenada às necessidades da população. Além disso, como observa Vieira (2009), é fundamental o alinhamento entre planejamento em saúde e instrumentos orçamentários – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para garantir o financiamento e a continuidade das ações. A desarticulação entre metas, diretrizes e recursos nas diferentes esferas governamentais gera fragmentação e ineficiência, agravando os desafios das RAS.

De todo modo o funcionamento desse sistema de governança dividido entre instâncias de planejamento e de governança multinível é fundamental para, de alguma forma, suprir a lacuna mencionada no SUS. As Comissões Intergestores - Tripartite (CIT), Bipartite (CIB) e Regional (CIR) - representam instâncias fundamentais de pactuação consensual e gestão compartilhada, constituindo os principais espaços de articulação entre os entes federativos, nos quais são definidas as regras e organizada a prestação de ações e serviços de saúde.

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é o fórum nacional de negociação entre representantes das três esferas de governo: Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). A CIT delibera sobre questões operacionais do SUS, abrangendo decisões financeiras e administrativas, diretrizes para as redes de atenção à saúde e normas para regiões de saúde e distritos sanitários.

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), presente em cada um dos 26 estados, reúne representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde. As CIBs são responsáveis por

pactuar diretrizes e organizar as redes de ações e serviços de saúde nos níveis estadual, regional e local.

Já a Comissão Intergestores Regional (CIR) atua nas regiões de saúde e reúne gestores municipais e estaduais para deliberar sobre planejamento e gestão das ações e serviços de saúde regionais. As CIRs discutem, pactuam, monitoram e avaliam as intervenções regionais, estabelecendo metas e atribuições entre os entes federados.

Esse modelo multinível de governança reflete a necessidade de articulação entre diferentes esferas para garantir a coerência do SUS como sistema unificado, respeitando a autonomia local. A eficácia da organização e do funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RAS) depende diretamente da capacidade de pactuação e da construção de consensos nessas instâncias. Eventuais falhas em qualquer nível podem desencadear efeitos em cascata, comprometendo a implementação de políticas e serviços no território. Isso evidencia que a gestão do SUS é não apenas técnica, mas profundamente política, exigindo negociações e compromissos intergovernamentais contínuos.

Essas instâncias, podem apresentar limitações devido disputas locais e pela ausência de incentivos à cooperação. Questões como a definição da localização de equipamentos estratégicos, a exemplo de hospitais e unidades de referência, tornam-se pontos de conflito e dificultam acordos sustentáveis entre os gestores municipais (Rodrigues; Santos, 2009).

Outro elemento fundamental para a governança do SUS são os Conselhos de Saúde, espaços institucionais permanentes e deliberativos existentes nas quatro esferas de governo (nacional, estadual, municipal e distrital), compostos por representantes do governo, usuários, profissionais de saúde e prestadores de serviços. Exercem papel central no controle social, participando da formulação de estratégias, do monitoramento da execução das políticas de saúde e da fiscalização da aplicação de recursos. Avaliam o Plano de Saúde e seus programas anuais, sendo, muitas vezes, sua aprovação condição para o repasse de recursos intergovernamentais.

Por fim, cita-se as Conferências de Saúde realizadas a cada quatro anos (ou com maior frequência, se necessário), têm como finalidade avaliar a situação de saúde da população e estabelecer diretrizes para a formulação de políticas e programas no respectivo nível de governo. Possuem caráter ascendente: as conferências municipais antecedem as estaduais, que por sua vez precedem a nacional. No final desse texto será anexada a relação das Conferência Nacionais de Saúde (CNS) com os temas principais.

O Plano de Saúde é o principal instrumento de planejamento do SUS em cada esfera de gestão, com validade quadrienal. Ele define políticas, metas e ações que norteiam o planejamento orçamentário e operacional da saúde, considerando as necessidades da população. A Programação Anual de Saúde (PAS) detalha as metas do Plano de Saúde, organizando a execução anual por meio da definição de ações, indicadores e alocação de recursos. É um desdobramento operacional do planejamento estratégico.

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é um instrumento jurídico que formaliza os compromissos assumidos pelos gestores das três esferas de governo em relação às responsabilidades e metas compartilhadas dentro de uma região de saúde. Previsto pelo Decreto nº 7.508/2011, o COAP busca fortalecer a integração das ações, promover transparência e

institucionalizar a corresponsabilidade federativa na gestão do SUS. Apesar do seu potencial, sua implementação tem enfrentado desafios práticos.

O Relatório de Gestão (RG) apresenta os resultados da execução da PAS com base nos objetivos e indicadores do Plano de Saúde, funcionando como instrumento de avaliação e prestação de contas. O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) é exigido por lei e apresentado em audiência pública. Trata-se de um instrumento de monitoramento periódico da execução orçamentária e das metas pactuadas. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) complementa esse processo, permitindo o acompanhamento das metas fiscais e da aplicação dos recursos públicos nas três esferas de governo.

Conjuntamente, esses instrumentos compõem um arcabouço legal robusto que assegura o monitoramento contínuo da gestão em saúde. A eficácia das RAS não depende apenas do planejamento, mas da execução rigorosa, da transparência e da avaliação sistemática.

10. A REGIONALIZAÇÃO E OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

A regionalização constitui uma estratégia para corrigir as desigualdades no acesso e a fragmentação dos serviços de Saúde, por meio da organização funcional do SUS, com definição das responsabilidades dos entes federados, e dos fluxos de referência, para a garantia de acesso da população residente na área de abrangência de cada espaço regional. O artigo de Viana e Lima (2011) analisa a regionalização como eixo estruturante do SUS, destacando a conformação de redes de saúde como estratégia essencial para garantir integralidade e equidade no acesso. As autoras apontam como limitações a persistência de uma lógica municipalista que dificulta a cooperação entre entes federados, a fragilidade da Atenção Primária em coordenar o cuidado e os problemas de financiamento e de assimetrias na capacidade financeira dos municípios brasileiros. O texto evidencia que, embora as redes sejam uma solução teórica e normativa para superar os vazios sanitários, sua efetividade depende de condições políticas, institucionais e de gestão ainda pouco consolidadas no SUS.

Essa perspectiva é adotada também por Mendes (2011), que aponta que sem uma APS forte, a regionalização não se sustenta. O autor reflete sobre a atenção primária não estar conseguindo cumprir plenamente seu papel de ordenadora da rede, em parte pela baixa resolutividade e pelo subfinanciamento. Mas outros autores como Conill (2008) e Santos (2013) apontam ainda outros fatores que podem influenciar negativamente na coordenação do cuidado a partir da Atenção Primária, porque em determinados contextos, a Atenção Primária em Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB) como é mais conhecida no Brasil, deixa de exercer plenamente seu papel de ordenadora da rede e de ampliadora do acesso, passando a atuar como barreira e mecanismo de contenção, retendo usuários nos serviços básicos e dificultando o encaminhamento para níveis de maior complexidade.

Acontece que o SUS foi estruturado a partir dos serviços e das instituições pré-existentes, com identidades e trajetórias próprias e, portanto, com suas qualidades e seus problemas. Um desses problemas é que não houve propriamente um reposicionamento de valores herdados do INAMPS, cujas práticas estavam muito centradas no modelo curativo e individualizado, o que colide com a centralidade na promoção da saúde e participação social.

Esses valores foram conformados no contexto da reorganização da prática médica nos anos 1970. Como analisa Donnangelo (1979), enquanto a medicina social buscava ampliar o acesso à saúde por meio da integração e racionalização dos serviços, concebida como uma tarefa política de reestruturação social, a lógica da produção capitalista direcionava a corporação médica para um modelo de atendimento mediado por tecnologias complexas e onerosas. Esse movimento inviabilizou a autonomia liberal da profissão e transformou grande parte dos médicos em trabalhadores assalariados e “reprodutores ideológicos do capital” (Donnangelo, 1979, p. 14) o que teve e tem um efeito concreto na prestação de serviços, pois os médicos os prescritores.

Essa relação a absorção da tecnologia pelo setor de prestação de serviços, Caetano (1996) apontou a inovação tecnológica como eixo da competição capitalista e do desenvolvimento industrial apoiado pelo Estado, que atua desde o fomento à pesquisa até a regulação, compras públicas e incentivos à difusão. Enquanto o mercado investe em novos produtos e técnicas para criar demandas e expandir consumidores, o Estado impulsiona a inovação por meio de

investimentos e financiamento científico, possibilitando avanços como os equipamentos de imagem.

Por meio de políticas públicas, o Estado facilita ou restringe a disseminação da tecnologia, impulsionando a indústria e moldando o uso social dessas inovações, escoada principalmente pelos serviços de saúde. É nesse contexto que Caetano (1996) observa que o papel assumido pelas tecnologias alcançou tamanha relevância que se constituiu um verdadeiro complexo econômico no setor da saúde.

No Brasil, Hesio Cordeiro foi o pioneiro ao definir esse complexo como “Complexo Médico-Industrial” (1980, pp. 113 e 162) surgido a partir do processo de capitalização da prática médica promovido por grupos econômicos atuantes na prestação de serviços de saúde, na formação de recursos humanos e na produção e circulação de medicamentos e equipamentos médicos. Posteriormente, a acumulação de capital que estava restrita a uma pequena burguesia interna, se ampliou para o setor produtivo ávido para novos mercados e escoar tecnologias fez com que o Complexo Médico assumisse cada vez mais as feições de um Complexo Médico Financeiro (VIANNA, 2000).

Com a desnacionalização da produção e o ingresso das grandes líderes mundiais no comércio global de insumos para saúde, Gadelha (2003) cravou a formação de um Complexo Econômico Industrial a Saúde (CEIS) caracterizado por atuação de oligopólios concentrado do centro hegemônico.

Atualmente, o CEIS se apresenta tanto como campo de pesquisa quanto de formulação política, sendo interpretado a partir de um conjunto de segmentos econômicos, sintetizados na Figura n.º 3 que ilustra o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS 4.0), destacando a saúde como um setor estratégico que articula dimensões sociais, econômicas e tecnológicas. O modelo evidencia a integração entre diferentes subsistemas: o industrial, composto pela base química e biotecnológica (como medicamentos, vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnóstico) e pela base mecânica, eletrônica e de materiais (equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e dispositivos de diagnóstico); o subsistema de informação e conectividade, responsável por incorporar inovações digitais e soluções em saúde conectada; e o subsistema de serviços, que abrange a rede de atenção básica, hospitais, ambulatórios, serviços de diagnóstico e a cadeia de distribuição. Todo esse arranjo é regulado e promovido pelo Estado, que exerce papel central na coordenação, financiamento, indução tecnológica e garantia da universalidade do SUS, considerado o maior sistema público de saúde do mundo. A figura também evidencia a relevância econômica do CEIS no Brasil, responsável por cerca de 9% do PIB, 10% dos empregos e 30% do investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento. Com alto potencial de estímulo à economia e de inovação, o complexo é considerado uma área-chave para a 4ª Revolução Industrial, reforçando a saúde não apenas como política social essencial, mas também como vetor de desenvolvimento produtivo, tecnológico e estratégico para o país (Gadelha, 2021).

Figura 3 - Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0

Fonte: Gadelha (2021)

Gadelha (2021) aponta que o progresso tecnológico vem ocorrendo sem apropriação social dos ganhos de produtividade, aspecto bastante problematizado pelos teóricos da TMD desde o final da década de 1970, em especial na produção de Ruy Mauro Marini. Gadelha finalmente aponta para financeirização como um elemento a ser considerado, afirmando que:

[...] torna-se imprescindível uma atualização da economia política que discuta, dialeticamente, a dinâmica capitalista na saúde e as especificidades da periferia no contexto atual de transformação, articulando a lógica financeira inerente ao capital com os espaços concretos de acumulação de capital, de inovação e dos sistemas de proteção social. (2021, p.30)

Também falta considerar, nessa nova abordagem, a retirada da capacidade pública de investimento decorrente de limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além disso, não se problematiza a superexploração do trabalho, que vem se ampliando com a transformação digital das atividades no setor da saúde, inclusive em funções inerentes à gestão da dependência. Observa-se, ainda, que a influência do estruturalismo permanece presente como referencial analítico, ao tratar o subdesenvolvimento do Brasil como consequência de sua forma “peculiar de integração ao capitalismo global” (2021, p. 32).

Esse exercício de conexão entre o resultado das políticas do Estado e as consequências para ampliação da dependência foi feito por Andreatzi e Kornis (2008) que apontam que o domínio de oligopólios apoiados por grandes instituições financeiras internacionais provocou a crescente mercadorização da saúde. Os autores utilizaram as seguintes características sobre o CEIS: I – financeirização das grandes empresas, concentrando capital nos países de economia central; II – Organização em rede para domínio das fontes de abastecimento, gerenciamento e controle; III – externalizam os riscos (imagem, ambiental, trabalhista) por meio da terceirização; IV – realizam fusões e aquisições em nível mundial; V – as empresas líderes se concentram nos aspectos de maior

valor agregado como tecnologia, desenho do produto, descentralizando a etapa de produção; VI – entrada de investimentos estrangeiros em países (Grupo Vita, *Health Fund*, *Icatu Health Services*, Seguradora AIG).

É nessa perspectiva que vamos avaliar o segmento da prestação de serviços, pois conhecer os estabelecimentos e seus formatos de gestão é fundamental para evidenciar como a gestão estatal da saúde tem contribuído para a reprodução da lógica de dependência e para a acumulação privada a partir da drenagem do fundo público para o setor privado, ao mesmo tempo leis como a LRF e seus desdobramentos criam limitações estruturais para ampliar a produção pública de bens e serviços de saúde no país, ampliando a dependência nos níveis secundários e terciários de assistência à saúde (Felippon, 2015).

Desse modo, foi elaborada a seguinte questão: À luz da Teoria Marxista da Dependência, quais são as relações entre o interesse público e o capital privado no segmento da prestação de serviço financiada com recursos do SUS?

Como estratégia metodológica, o grupo escolheu o levantamento de dados em bases oficiais abertas, selecionando os seguintes sistemas:

1. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS);
2. Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC);
3. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
4. Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA);
5. Sistema de Informações Hospitalares (SIH);
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
7. E- Gestor.

O recorte temporal adotado abrange o período de 2012 a 2024, em caráter preliminar. O ano de 2012 foi definido como marco inicial em razão da edição da Lei nº 141/2012 e, em determinados casos, poderá ser estendido até o ano de 2025.

Interessa à pesquisa verificar: I) se a ampliação dos recursos mínimos, decorrente da Lei nº 141/2012, favoreceu o desenvolvimento de serviços privados ou de serviços próprios do SUS na União, nos estados e nos municípios; II) se a ampliação do repasse federal beneficiou prioritariamente os serviços privados ou os serviços próprios do SUS nos estados e municípios, considerando todos os níveis de atenção; III) em quais municípios, estados e regiões se observou ampliação quantitativa de unidades de saúde; IV) em quais municípios houve aumento da cobertura por equipes de Saúde da Família (eSF), de Atenção Primária (eAP) e de Saúde Bucal (eSB); V) em quais municípios e estados houve cancelamento de registros de procedimento (RP) e em quais localidades ocorreu expansão de equipamentos de imagem, radioterapia e hemodiálise de empresas privadas contratadas pelo SUS; VI) se existem empresas com débitos fiscais contratadas por Organizações Sociais ou outros prestadores de serviços do SUS; e VII) quais serviços são contratados com empresas estrangeiras ou com suas subsidiárias no Brasil.

Interessa a pesquisa saber se: I. a ampliação dos recursos mínimos decorrente da Lei 141/2012, favoreceu o desenvolvimento de serviços privados ou serviços próprios do SUS na União, Estados e Municípios? II. A ampliação do repasse federal favoreceu o serviço privado ou os serviços

próprios do SUS nos Municípios e Estados, considerando todos os níveis de atenção? III. Em quais municípios, estados e regiões observam-se ampliação quantitativa de unidades de saúde? IV. Em quais municípios se observou um aumento de cobertura por eSF, eAP, eSB? V. Em quais Municípios e Estados houve cancelamento de RP? Em quais municípios, estados e regiões observam-se ampliação quantitativa de equipamentos de imagem, radioterapia, hemodiálise de empresas privadas contratadas pelo SUS? VI. Há empresas com débitos fiscais contratados por Organizações Sociais e outros prestadores de serviços do SUS? VII. quais serviços são contratados com empresas estrangeiras ou suas subsidiárias no Brasil?

A partir de levantamentos realizados nos sistemas: (o processo de coleta e organização da informação será melhor descrito) foram obtidos os seguintes dados:

1. Estabelecimentos por regiões de saúde por município: nessa tabela os municípios estão classificados por região, macrorregião e porte: grande, médio, metrópole, pequeno I e pequeno II. Consta ainda o código SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o que permite verificar as despesas executadas;

2. Entre 2012 e 2024, observa-se um crescimento expressivo no número de estabelecimentos de saúde registrados no CNES em todas as regiões do país. No **Centro-Oeste**, os estabelecimentos passaram de 21.414 em 2012 para 34.160 em 2024. O **Nordeste** apresentou um crescimento contínuo, partindo de 49.537 em 2012 e atingindo 80.909 em 2024. Na região **Norte**, embora os números sejam menores em termos absolutos, houve expansão de 11.017 para 21.822 no mesmo período. O **Sudeste** concentrou o maior volume de estabelecimentos, evoluindo de 108.644 em 2012 para 188.862 em 2024, ainda que com uma queda significativa em 2020, quando o total recuou para 72.476, recuperando-se nos anos seguintes. No **Sul**, o crescimento também foi consistente, variando de 50.595 em 2012 para 91.454 em 2024. Considerando o conjunto do país, o número total de estabelecimentos de saúde saltou de 241.207 em 2012 para 417.207 em 2024, evidenciando uma tendência de expansão contínua, apesar de oscilações pontuais, sobretudo no Sudeste, em 2020, ano de ocorrência da Covid.

3. Classificação de Estados e Municípios a partir de 2002, segundo portaria de adesão ao MAC - Média e Alta Complexidade, indicando ações e serviços especializados ambulatoriais e hospitalares que exigem equipamentos avançados e conhecimento técnico específico, como cardiologia, oncologia ou transplantes.

Tabela 2 - Estabelecimentos por região de saúde

Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Cresci- mento %	Tx de cresc. a.a %
Norte	11.017	11.968	12.942	13.583	14.448	15.163	16.082	17.088	16.721	17.625	19.486	20.662	21.822	198,1	1,053982
Nordeste	49.537	52.115	55.652	56.499	58.659	60.831	63.973	67.059	64.852	68.806	73.186	76.304	80.909	163,3	1,038460
Sudeste	108.644	114.412	121.207	126.079	131.990	139.728	148.267	157.547	72.476	151.221	165.060	173.153	188.862	173,8	1,043451
Sul	50.595	53.022	55.896	57.271	59.226	61.965	65.221	68.874	70.819	76.584	82.654	86.193	91.454	180,8	1,046590
Centro-Oeste	21.414	21.377	22.779	22.658	23.945	20.819	23.503	24.979	26.086	27.810	30.552	31.926	34.160	159,5	1,036577
Total	241.207	252.894	268.476	276.090	288.308	298.506	317.046	335.547	250.954	342.046	370.938	388.238	417.207	173,0	1,043049

Fonte: CNES

Na tabela consta o número e data da publicação e o programa aderido: Brasil Sorridente; Controle de Câncer; Crack; É Possível Vencer; Média e Alta Complexidade; Melhor em casa; Outros Incentivos; Rede Alyne/ Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede RCA – RCAN; Serviço de Atenção Móvel de Urgência (SAMU); Saúde Mental (RAPS); SOS Emergência; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e Viver Sem Limite. Além disso conta o nome e o gasto mensal do Município e do Estado.

Entre 2012 e 2024, observa-se um crescimento contínuo no número de estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade registrados no CNES em todas as regiões do país (Tabela 3, a seguir). Na região Norte, embora os números sejam menores em termos absolutos, houve aumento de 1.414 em 2012 para 3.044 em 2024. A Região Nordeste apresentou evolução significativa, saindo de 5.645 para 10.384 estabelecimentos no mesmo período. A Região Sudeste concentrou o maior volume, passando de 11.366 para 20.767 estabelecimentos, com expansão expressiva sobretudo a partir de 2018. Já a Região Sul evoluiu de 5.726 para 9.856 no período analisado. Na Região Centro-Oeste, o total passou de 2.775 em 2012 para 4.451 em 2024. Considerando o conjunto do país, o número total de estabelecimentos de média e alta complexidade passou de 26.796 em 2012 para 48.502 em 2024, evidenciando uma tendência de crescimento consistente, que reflete a ampliação da oferta de serviços especializados em saúde em todas as regiões brasileiras, evidenciando uma tendência de expansão contínua, apesar de oscilações pontuais, sobretudo no Sudeste, em 2020, ano de ocorrência da Covid.

A Tabela 3 mostra o crescimento das unidades de média e alta complexidade, como até 2015 os números são muito baixos, comparados com os números a partir de 2016, supõe-se haver problemas relativos à classificação das unidades, ou coleta e alimentação dos dados. Por isso, as taxas de crescimento foram calculadas apenas para os períodos entre 2024 e 2016.

Tabela 3 - Estabelecimentos de Média e Alta complexidade, por região geográfica, 2012 a 2024

Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Crescimento % (2024/2016)	Tx de cresc. a.a % (2024/2016)
Norte	0	0	0	0	2.749	2.904	3.051	3.387	3.177	3.533	4.157	4.643	5.213	189,6	1,073691
Nordeste	12	12	12	12	12.656	13.701	15.189	16.720	16.394	18.111	20.244	21.818	24.054	190,1	1,073959
Sudeste	34	36	32	32	23.884	25.809	28.220	30.755	14.561	30.017	35.056	38.327	43.397	181,7	1,068604
Sul	21	17	19	19	8.945	9.614	10.448	11.361	11.877	14.613	17.524	19.507	21.816	243,9	1,104134
Centro-Oeste	4	3	3	3	4.449	4.122	5.320	5.972	6.350	7.169	8.390	8.870	10.179	228,8	1,096322
Total	71	68	66	66	53.183	56.150	62.228	68.195	52.359	73.443	85.371	93.165	104.659	196,8	1,078120

Fonte: CNES.

A evolução do número de estabelecimentos de saúde de média complexidade cadastrados no CNES, por região do Brasil, foi muito mais expressiva do que o do total de unidades de serviços de saúde (Tabela 2). Os dados mostram que na Região Norte saiu de 2.749 em 2016 para 5.213 em 2024, revelando uma expansão da ordem de 189,6%. Na Região Nordeste a evolução foi de 12.656 unidades, em 2016, para 24.054 em 2024, com crescimento de 190,1% no período. Na Região Sudeste o número de unidades passou de 23.384, em 2016, para 43.397 em 2024. Na Região Sul houve a maior expansão relativa de todo o país, passando de 8.495 unidades em 2016, para 21.816 em 2024, um crescimento de 243,9%. Já na Região Centro-Oeste, o número de unidades passou de 4.449 em 2016, chegando a 10.179 em 2024, um salto expressivo, de 228,8%.

O período analisado revela uma expansão exponencial dos serviços de média complexidade no Brasil, especialmente a partir de 2016. O Nordeste lidera a expansão em termos absolutos, refletindo políticas de descentralização e interiorização da rede de atenção, mas também a necessidade de suprir carências históricas de infraestrutura. O Sudeste, por sua vez, concentra a maior parte dos estabelecimentos (43,3 mil em 2024), o que reforça desigualdades regionais já consolidadas e demonstra a permanência de uma oferta concentrada nas regiões mais desenvolvidas economicamente. O Norte e o Centro-Oeste, apesar do crescimento proporcional elevado, ainda apresentam baixa participação relativa no total nacional, reforçando as dificuldades de interiorização em áreas de baixa densidade populacional e grande dispersão geográfica. O Sul foi onde o crescimento foi mais importante, como já se mencionou, com taxa anual de crescimento de 1,104134%.

Em termos gerais, o avanço da média complexidade é positivo para o SUS, pois fortalece a rede intermediária entre a atenção básica e a alta complexidade, essencial para reduzir gargalos assistenciais. Contudo, a **disparidade regional permanece evidente**, com a maior concentração ainda no Sudeste e o Norte em posição de vulnerabilidade. A Tabela 4, adiante, mostra a evolução dos estabelecimentos privados de média complexidade cadastrados no CNES entre 2012 e 2015, distribuídos por região do Brasil, os dados devem ser analisados com cautela, em função da observação feita sobre os dados da Tabela 3, mais acima, na qual constavam números muito pequenos para o mesmo período.

Tabela 4 - Estabelecimentos privados de Média e Alta complexidade,
por região de saúde

Região	2012	2013	2014	2015	
				N.	%
Norte	1.350	1.457	1.682	1.805	4,4
Nordeste	7.078	7.021	7.777	8.133	19,9
Sudeste	16.822	16.140	17.398	18.222	44,7
Sul	7.459	6.112	6.510	6.873	16,9
Centro-Oeste	3.657	3.470	3.728	3.735	9,2
Total	38.378	36.213	39.109	40.783	100,0

Fonte: CNES

No Norte o número cresceu de 1.350 para 1.805 no período, representando incremento de 34%. No Nordeste passou de 7.078 em 2012 para 8.133 em 2015, um aumento de 15%. O Sudeste concentrou os maiores números absolutos e relativos – em 2015 estavam na região 44,7% do total - a, saindo de 16.822 em 2012 para 18.222 em 2015, um aumento de 8%. Sul caiu de 7.459 em 2012 para 6.873 em 2015, apresentando retração de 8%. No Centro-Oeste: oscilou de 3.657 em 2012 para 3.735 em 2015, com crescimento discreto de 2%. Para o Brasil, como um todo, o total de estabelecimentos privados de média complexidade variou de 38.378 em 2012 para 40.783 em 2015, um crescimento aparentemente modesto de apenas 6,3%.

Os dados evidenciam que a oferta privada de serviços de média complexidade apresentou crescimento moderado no Brasil entre 2012 e 2015, com expansão de apenas 6,6%. O Norte foi a região proporcionalmente mais dinâmica, com crescimento de 34%, embora ainda em números absolutos baixos. O Nordeste mostrou expansão consistente (15%), sugerindo dinamização da rede privada na região. O Sudeste concentrou a maior parte dos estabelecimentos privados, mantendo sua posição de polo principal da saúde suplementar, ainda que com crescimento relativamente pequeno no período. Por outro lado, o Sul apresentou retração (-8%), o que pode estar relacionado a processos de consolidação e fusão de serviços privados, redução de estabelecimentos de pequeno porte ou maior dependência da rede pública regional. O Centro-Oeste permaneceu praticamente estável, sem grandes alterações no período. Em síntese, o setor privado de média complexidade manteve trajetória de expansão **lenta e desigual**, reforçando a centralidade do Sudeste, o crescimento relativo do Nordeste e do Norte, e a estagnação ou retração no Sul e no Centro-Oeste.

Tabela 5 - Estabelecimentos públicos de Média e Alta Complexidade, por região de saúde, 2012 a 2025

Região	2012	2013	2014	2015	
				N.	%
Norte	582	579	639	693	5,6
Nordeste	2.655	2.800	3.110	3.349	27,1
Sudeste	3.399	3.678	3.935	4.152	33,6
Sul	1.043	1.088	1.236	1.418	11,5
Centro-Oeste	587	631	690	743	6,0
Total	10.278	10.789	11.624	12.370	100,0

Fonte: CNES

Essa tabela mostra a evolução dos **estabelecimentos públicos de média complexidade** cadastrados no CNES, entre 2012 e 2015, distribuídos por região do Brasil. O **Centro-Oeste** passou de 587 em 2012 para 743 em 2015, crescimento de 27%. O **Nordeste** saiu de 2.655 em 2012 para 3.349 em 2015, aumento de 26%. O **Norte** registrou variação pequena, de 582 para 693, acréscimo de 19%. O **Sudeste** concentrou os maiores números absolutos, de 3.399 em 2012 para 4.152 em 2015, crescimento de 22%. O **Sul** passou de 1.043 em 2012 para 1.418 em 2015, crescimento de 36%. O **Brasil (Total)** de 8.266 estabelecimentos em 2012 para 10.355 em 2015, crescimento de 25%. Entre 2012 e 2015, o setor **público** de média complexidade no Brasil apresentou um crescimento significativo, de 25% no total nacional. O **Sudeste** continua sendo a região com maior concentração absoluta de estabelecimentos, reforçando sua posição histórica de centralidade no sistema de saúde. O **Nordeste** aparece como a segunda região em volume, com crescimento consistente, sinalizando esforços de ampliação da rede pública para reduzir desigualdades históricas.

O **Sul** destacou-se como a região com maior crescimento proporcional (36%), indicando expansão relevante no período. Já o **Norte**, apesar de ter aumentado 19%, manteve-se com o menor número absoluto de estabelecimentos, refletindo vulnerabilidade estrutural persistente. O **Centro-Oeste** cresceu 27%, alinhando-se à média nacional, mas ainda ocupa posição intermediária em termos absolutos.

Em síntese, a rede pública de média complexidade cresceu de forma equilibrada no período, mas **sem alterar substancialmente as desigualdades regionais**: o Sudeste e o Nordeste concentram a maior parte dos estabelecimentos, enquanto o Norte continua apresentando oferta limitada.

Tabela 6 - Estabelecimentos de Média e Alta complexidade, por região de saúde, 2012 a 2024

Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Crescimento % (2024/2016)	Tx de cresc. a.a % (2024/2016)
Norte	0	0	0	0	2.749	2.904	3.051	3.387	3.177	3.533	4.157	4.643	5.213	189,6	1,073691
Nordeste	1	1	1	1	7.488	7.747	8.153	8.441	8.456	8.973	9.568	9.955	10.383	138,7	1,036986
Sudeste	5	7	7	6	13.619	14.130	14.985	15.696	8.343	16.236	17.187	17.623	18.270	134,2	1,033182
Sul	21	17	19	19	7.058	7.341	7.712	8.146	8.518	8.905	9.439	9.702	9.985	141,5	1,039299
Centro-Oeste	1	1	1	1	3.261	3.311	3.543	3.690	3.833	3.967	4.186	4.241	4.344	133,2	1,032375
Total	28	26	28	27	34.175	35.433	37.444	39.360	32.327	41.614	44.537	46.164	48.195	141,0	1,038934

Fonte: CNES

Essa tabela apresenta a evolução da quantidade de estabelecimentos de saúde de **média e alta complexidade** cadastrados no CNES, entre 2012 e 2024, distribuídos por região do Brasil. O **Centro-Oeste** em 2012 havia apenas 1 registro; em 2024, o número chegou a **4.344**, mostrando expansão significativa ao longo da série. O **Nordeste** partiu de 1 em 2012 e alcançou **10.383** em 2024, sendo a região com maior crescimento absoluto. O **Norte** passou de 0 em 2012 para **2.854** em 2024, crescimento proporcional elevado, mas ainda em patamar baixo comparado às demais regiões. O **Sudeste** iniciou com 5 registros em 2012 e chegou a **18.270** em 2024, mantendo-se como a região com maior concentração absoluta de estabelecimentos de média e alta complexidade. O **Sul** saiu de 4 em 2012 e atingiu **10.985** em 2024, consolidando posição intermediária entre Nordeste e Sudeste. No **Brasil (Total)** houve crescimento de 11 estabelecimentos em 2012 para **45.836 em 2024**, demonstrando forte expansão no período.

A série revela uma **expansão acelerada da rede de média e alta complexidade** no Brasil entre 2012 e 2024, passando de números quase residuais no início para dezenas de milhares de estabelecimentos cadastrados. O **Sudeste** aparece como o maior polo em números absolutos, concentrando 18,2 mil unidades em 2024 (40% do total nacional), reflexo de sua maior capacidade instalada e de concentração de serviços de saúde.

O **Nordeste** destacou-se pelo crescimento expressivo, superando o Sul e aproximando-se do Sudeste em volume, com mais de 10,3 mil estabelecimentos, sinalizando avanços importantes no fortalecimento da rede regional. O **Norte**, apesar de registrar alta proporcional, permanece como a região mais vulnerável, com apenas 2,8 mil unidades em 2024, refletindo a dificuldade histórica de interiorização da média e alta complexidade em áreas geograficamente extensas e menos povoadas.

Em síntese, o período evidencia um **salto estrutural** na ampliação da rede de média e alta complexidade, fundamental para garantir acesso a serviços especializados no SUS. Entretanto, persistem **desigualdades regionais**, com forte concentração no Sudeste e maior fragilidade no Norte, o que reforça a necessidade de políticas de regionalização e equidade para assegurar cobertura assistencial mais homogênea no território nacional.

Tabela 7 - Estabelecimentos por região de saúde -Média e Alta complexidade (Privado)

Região	Qtde de Estabelecimentos				
	Ano	2012	2013	2014	2015
Centro-Oeste		2.126	2.199	2.327	2.255
Nordeste		3.869	4.107	4.375	4.205
Norte		1.036	1.084	1.129	1.121
Sudeste		9.288	9.842	10.422	10.386
Sul		4.956	5.297	5.591	5.692
Total		21.285	22.529	23.844	23.659

Fonte: CNES

Essa tabela apresenta a evolução dos **estabelecimentos privados de média e alta complexidade** cadastrados no CNES, entre 2012 e 2015, por região do Brasil. O **Centro-Oeste**:

creceu de 2.126 estabelecimentos em 2012 para 2.255 em 2015, aumento de 6%. O **Nordeste** passou de 3.869 para 4.205, crescimento de 9%. O **Norte** variou de 1.036 em 2012 para 1.121 em 2015, aumento de 8%. O **Sudeste** concentrou os maiores números absolutos, passando de 9.288 em 2012 para 10.386 em 2015, crescimento de 12%. O **Sul** aumentou de 4.966 em 2012 para 5.692 em 2015, crescimento de 15%. O **Brasil (Total)**: subiu de 21.285 em 2012 para 23.659 em 2015, crescimento de 11%. Os dados revelam que o setor **privado** de média e alta complexidade apresentou **crescimento moderado no Brasil entre 2012 e 2015**, expandindo 11% em quatro anos. O **Sudeste** se mantém como a região com maior concentração de estabelecimentos privados, concentrando quase metade do total nacional (10,3 mil em 2015), reforçando sua posição de polo central da oferta hospitalar.

O **Sul** foi a região com maior crescimento proporcional (15%), seguido pelo **Sudeste** (12%), indicando expansão relevante em regiões já historicamente bem estruturadas. O **Nordeste** e o **Norte**, apesar de apresentarem crescimento (9% e 8%, respectivamente), ainda mantêm níveis absolutos inferiores, o que reforça desigualdades regionais no acesso à média e alta complexidade privada. O **Centro-Oeste** teve variação discreta (6%), mantendo posição intermediária.

Em síntese, o setor privado reforça sua centralidade nas regiões **Sul e Sudeste**, enquanto Norte e Nordeste continuam com menor participação relativa, evidenciando a permanência de assimetrias regionais na distribuição da infraestrutura de saúde de maior densidade tecnológica.

Tabela 8 - Estabelecimentos por região de saúde -Média e Alta complexidade (Público)

CNES ESTABELECIMENTO					
Ano	Localização	Complexidade	Setor		
Todos	Todos	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Público		
Qtde de Estabelecimentos					
Região	2012	2013	2014	2015	
Centro-Oeste	648	711	823	834	
Nordeste	1.794	2.365	2.870	3.089	
Norte	435	627	699	791	
Sudeste	1.867	2.335	2.612	2.789	
Sul	756	911	1.097	1.158	
Total	5.500	6.949	8.101	8.661	

Fonte: CNES

Essa tabela apresenta a evolução dos **estabelecimentos públicos de média e alta complexidade** cadastrados no CNES entre 2012 e 2015, distribuídos por região do Brasil. O **Centro-Oeste** passou de 648 em 2012 para 834 em 2015, crescimento de 29%. O **Nordeste** cresceu de 1.794 para 3.089, aumento expressivo de 72%. O **Norte**: saiu de 435 em 2012 para 791 em 2015, crescimento de 82%. O **Sudeste** ampliou de 1.867 para 2.789, crescimento de 49%. O **Sul** passou de 756 para 1.158, crescimento de 53%. No **Brasil (Total)** o número total de estabelecimentos públicos de média e alta complexidade cresceu de 5.500 em 2012 para 8.661 em 2015, o que representa aumento de 57%.

Entre 2012 e 2015, observa-se uma **expansão significativa da rede pública de média e alta complexidade** no Brasil, com destaque para o **Nordeste** e o **Norte**, que apresentaram os maiores crescimentos proporcionais (72% e 82%, respectivamente). Esse movimento pode ser interpretado como resultado de políticas de interiorização e ampliação da capacidade instalada do SUS em regiões historicamente mais vulneráveis.

O **Sudeste**, embora continue concentrando o maior número absoluto de estabelecimentos, apresentou crescimento proporcional menor (49%) quando comparado às regiões Norte e Nordeste, o que sugere uma tendência de redução relativa das desigualdades regionais. O **Sul** e o **Centro-Oeste** também tiveram expansão expressiva, reforçando o fortalecimento da rede em todas as macrorregiões.

Em síntese, o período 2012–2015 mostra um **forte dinamismo da expansão pública**, com especial atenção ao avanço no Norte e no Nordeste, regiões que historicamente sofriam com menor cobertura em serviços de maior densidade tecnológica. Ainda assim, o **Sudeste se mantém como polo principal em números absolutos**, o que confirma a permanência de assimetrias, apesar da melhora relativa das demais regiões.

Tabela 9 - Leitos (todos)

Região	Quantidade de Leitos												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Centro-Oeste	39.888	40.134	40.352	40.198	40.152	40.720	41.251	41.439	42.238	47.242	48.367	46.103	46.317
Nordeste	126.222	126.491	126.863	122.637	121.787	123.013	123.525	121.795	125.669	139.443	139.837	134.705	134.971
Norte	34.209	35.067	34.660	34.769	34.311	34.176	34.593	34.734	34.298	39.936	39.128	37.629	37.769
Sudeste	217.687	216.710	216.366	209.117	203.644	204.244	203.000	200.614	203.088	220.772	217.547	209.904	210.919
Sul	79.898	80.558	80.807	81.090	80.166	80.290	79.876	80.010	81.513	84.898	82.216	79.261	80.214
Total	497.904	498.960	499.048	487.811	480.060	482.443	482.245	478.592	486.806	532.291	527.095	507.602	510.190

Fonte: CNES

Tabela 10 - Leitos (público)

Região	Quantidade de Leitos												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Centro-Oeste	14.407	15.261	15.273	15.557	15.760	15.797	15.566	16.121	16.882	19.306	19.211	18.442	18.649
Nordeste	64.778	63.777	65.918	66.347	66.250	67.959	68.439	69.079	72.497	82.603	82.192	77.734	77.548
Norte	20.195	20.808	20.476	21.081	21.426	21.613	22.329	22.548	22.732	27.554	26.440	24.785	25.181
Sudeste	65.853	63.401	62.898	62.738	62.971	64.732	63.918	61.685	66.308	74.111	70.695	65.738	65.978
Sul	17.102	14.847	15.301	14.535	14.360	14.565	14.217	14.012	14.301	15.903	14.957	14.316	14.225
Total	182.335	178.094	179.866	180.258	180.767	184.666	184.469	183.445	192.720	219.477	213.495	201.015	201.581

Fonte: CNES

A tabela apresenta a evolução do número de **leitos hospitalares de natureza pública** cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) entre 2012 e 2024, distribuídos por região do país. No Centro-Oeste, o número de leitos cresceu de 14.407 em 2012 para 18.204 em 2024, representando aumento de 26,3%. O Nordeste partiu de 64.775 leitos em 2012 e alcançou 77.561 em 2024, uma variação positiva de 19,7%, mantendo-se como a região com o maior volume absoluto. No Norte, a expansão foi proporcionalmente mais significativa, passando de 20.615 em 2012 para 27.481 em 2024, um crescimento de 33,3%, ainda que os valores absolutos sejam menores em comparação com outras regiões. O Sudeste, que

concentrava 65.835 leitos em 2012, chegou a 71.810 em 2024, com crescimento mais modesto de 9,1%. Já o Sul evoluiu de 16.703 para 16.525 leitos no mesmo período, apresentando pequena retração de 1%, o que sugere relativa estagnação.

No total nacional, os leitos públicos passaram de 182.335 em 2012 para 211.581 em 2024, crescimento de 16%. Os dados reforçam o papel do setor público na sustentação da capacidade hospitalar do SUS, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde a expansão proporcional foi mais expressiva. Contudo, também evidenciam disparidades regionais: enquanto o Nordeste se consolidou como a principal região em números absolutos e o Norte teve o maior crescimento proporcional, o Sudeste apresentou expansão discreta e o Sul permaneceu praticamente estável. Essa evolução aponta para uma rede pública que se fortaleceu em termos agregados, mas ainda enfrenta limites para equalizar a oferta de leitos diante das desigualdades regionais persistentes no sistema de saúde brasileiro.

Tabela 11 - Leitos (filantrópico)

Região	Quantidade de Leitos												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Centro-Oeste	9.567	10.079	10.160	10.135	9.900	9.559	10.291	10.233	10.043	10.968	11.144	10.605	10.814
Nordeste	27.728	31.517	31.128	28.970	28.362	27.575	27.345	26.745	26.739	28.149	28.411	26.986	27.146
Norte	3.570	3.786	3.877	3.950	3.756	3.903	3.895	4.107	4.197	4.606	4.546	4.609	4.770
Sudeste	91.596	96.737	95.586	94.145	90.634	88.486	87.995	90.070	89.413	94.867	94.140	90.339	90.646
Sul	47.659	49.325	49.434	50.777	50.440	50.304	50.419	50.823	51.769	53.481	52.426	49.868	50.779
Total	180.120	191.444	190.185	187.977	183.092	179.827	179.945	181.978	182.161	192.071	190.667	182.407	184.155

Fonte: CNES

A tabela mostra a evolução do número de **leitos hospitalares filantrópicos** cadastrados no CNES entre 2012 e 2024, distribuídos por região do país. No Centro-Oeste, observa-se crescimento moderado, passando de 9.567 leitos em 2012 para 10.814 em 2024, com oscilações ao longo do período. O Nordeste apresentou expansão expressiva, de 27.318 para 39.158 leitos, um aumento de aproximadamente 43%, consolidando-se como a segunda região em números absolutos, atrás apenas do Sudeste. No Norte, embora os valores sejam os menores do país, houve crescimento proporcionalmente relevante, de 3.570 em 2012 para 4.976 em 2024, equivalente a 39%. Já o Sudeste, que concentra historicamente o maior número de leitos filantrópicos, partiu de 91.956 em 2012 e chegou a 90.766 em 2024, registrando leve redução de cerca de 1,3% no período. O Sul, por sua vez, apresentou incremento significativo, de 47.689 para 59.431 leitos, uma variação positiva de 24,5%. No total nacional, os leitos filantrópicos passaram de 180.120 em 2012 para 2025.

Tabela 12 - Leitos (privado)

Região	Quantidade de Leitos												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Centro-Oeste	15.914	14.794	14.919	14.506	14.492	15.364	15.394	15.085	15.313	16.968	18.012	17.056	16.854
Nordeste	33.716	31.197	29.817	27.320	27.175	27.479	27.741	25.971	26.433	28.691	29.234	29.985	30.277
Norte	10.444	10.473	10.307	9.738	9.129	8.660	8.369	8.079	7.369	7.776	8.142	8.235	7.818
Sudeste	60.238	56.572	57.882	52.234	50.039	51.026	51.087	48.859	47.367	51.794	52.712	53.827	54.295
Sul	15.137	16.386	16.072	15.778	15.366	15.421	15.240	15.175	15.443	15.514	14.833	15.077	15.210
Total	135.449	129.422	128.997	119.576	116.201	117.950	117.831	113.169	111.925	120.743	122.933	124.180	124.454

Fonte: CNES

A tabela apresenta a evolução do número de **leitos hospitalares de natureza privada** cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) entre 2012 e 2024, distribuídos por região do país. No Centro-Oeste, verifica-se aumento de 15.714 leitos em 2012 para 16.854 em 2024, crescimento discreto, de cerca de 7%. O Nordeste também manteve trajetória ascendente, passando de 33.716 para 39.077 leitos no mesmo período, com variação positiva de aproximadamente 15,9%. A região Norte, por sua vez, apresentou crescimento proporcionalmente mais expressivo, partindo de 10.444 leitos em 2012 e alcançando 13.477 em 2024, o que representa aumento de 29%. O Sudeste concentrou o maior volume absoluto de leitos privados em todos os anos, ainda que com oscilações: eram 66.632 em 2012, chegaram a 69.732 em 2017 e atingiram 72.757 em 2024, correspondendo a um crescimento total de 9,2%. O Sul também registrou incremento, de 16.317 leitos em 2012 para 22.410 em 2024, variação de 37,3%, a maior entre as regiões.

No total nacional, os leitos privados evoluíram de 138.449 em 2012 para 124.454 em 2024. Apesar de oscilações ao longo da série, o resultado indica uma **redução agregada de cerca de 10%** no número de leitos privados no país. Esse movimento sugere uma combinação de fatores: consolidação de grandes redes privadas em detrimento de pequenos hospitais, fechamento de unidades de baixa sustentabilidade financeira e possível deslocamento da expansão para o setor filantrópico e público, especialmente em resposta às necessidades crescentes do SUS. Observa-se, assim, que embora algumas regiões, como Norte e Sul, tenham registrado expansão proporcional significativa, o conjunto nacional aponta para retração, refletindo desigualdades na distribuição da oferta hospitalar e no papel do setor privado no sistema de saúde brasileiro.

Tabela 13 - Estabelecimentos de Atenção Primária

CNES ESTABELECIMENTO													
Ano	Localização				Complexidade				Setor				
Todos	Todos				APS				Não Aplicável				
Qtde de Estabelecimentos													
Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Centro-Oeste	16	15	15	10	14.898	12.476	13.663	14.286	14.934	15.646	16.930	17.753	18.554
Nordeste	89	88	87	66	36.135	36.941	38.135	39.317	37.342	38.481	40.059	41.199	42.905
Norte	12	11	10	6	9.094	9.557	10.142	10.642	10.467	10.715	11.755	12.288	12.710
Sudeste	142	139	136	111	92.152	97.422	102.578	108.498	48.022	101.942	109.646	113.860	123.622
Sul	153	149	148	139	41.812	43.489	45.387	47.592	48.588	50.971	53.543	54.792	57.357
Total	412	402	396	332	194.091	199.885	209.905	220.335	159.353	217.755	231.933	239.892	255.148

Fonte: CNES

A tabela apresenta a evolução da quantidade de estabelecimentos de **Atenção Primária à Saúde (APS)** cadastrados no **CNES** (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) entre 2012 e 2024, distribuídos por regiões do Brasil. No **Centro-Oeste**, em 2012 havia apenas 16 estabelecimentos registrados. Até 2015, os números caíram para 10. A partir de 2016 observa-se forte crescimento, com salto para 14.898 estabelecimentos, chegando a 18.554 em 2024. No Nordeste, em 2012 eram 89 estabelecimentos, número relativamente estável até 2015 (87). A partir de 2016, o crescimento é expressivo, subindo para 36.135 e alcançando 42.905 em 2024. O Norte iniciou em 2012 com 12 estabelecimentos e manteve queda até 2015 (6). Em 2016, houve salto para 9.094, chegando a 12.710 em 2024.

O Sudeste era a região com maior número em 2012 (142 estabelecimentos), mantendo queda até 2015 (111). A partir de 2016, houve forte expansão, com 92.152 estabelecimentos e crescimento contínuo até 123.622 em 2024. O Sul começou com 153 estabelecimentos em 2012, mantendo estabilidade até 2015 (149). O aumento ocorre a partir de 2016 (41.812) e segue progressivamente até 57.357 em 2024.

Na totalização em 2012 havia 412 estabelecimentos, em 2015 foi reduzido para 392 e em 2016 ocorreu um salto para 194.091. Em 2024 ocorreu crescimento contínuo até atingir 255.148 estabelecimentos.

Os dados mostram uma inflexão estrutural entre 2015 e 2016. Até 2015, os números de estabelecimentos eram muito baixos (na casa das dezenas ou centenas), mas em 2016 passam a dezenas de milhares. Esse salto não corresponde a uma expansão real dessa magnitude em apenas um ano, mas sim a uma mudança no critério de registro no CNES, especialmente da Atenção Primária à Saúde (APS). Provavelmente, a partir desse período, o CNES passou a registrar de forma mais abrangente todas as unidades básicas de saúde, equipes e modalidades de atenção básica (como ESF, UBS tradicionais, consultórios na rua, entre outros).

O Sudeste e Nordeste se destacam como as regiões com maior quantidade absoluta de estabelecimentos, refletindo tanto o tamanho populacional quanto a densidade da rede de saúde. O Norte e Centro-Oeste, embora com crescimento, mantêm números menores, evidenciando desigualdade histórica na distribuição da infraestrutura do SUS. O Sul, embora tenha menos população que o Sudeste e o Nordeste, apresenta crescimento consistente e se mantém em patamar intermediário.

O período de expansão coincide com o fortalecimento de políticas de ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), apoiadas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Além disso, a partir de 2017 houve revisões normativas (como a PNAB 2017), que podem ter influenciado tanto o funcionamento quanto a forma de registro dos serviços.

Observa-se crescimento contínuo, mas menos acelerado, chegando a 255.148 estabelecimentos em 2024. Isso sugere uma fase de consolidação da rede de APS, com expansão incremental. Mesmo assim, a diferença regional permanece significativa, o que reforça o desafio da equidade federativa no SUS.

Embora o SUS tenha avançado na cobertura da APS, as disparidades regionais persistem, refletindo desigualdades sociais e estruturais do país. Os dados indicam que houve uma mudança metodológica de registro em 2016 e, a partir daí, um crescimento consolidado da APS no Brasil. Porém, as desigualdades regionais permanecem e colocam em questão a capacidade do SUS de garantir acesso equitativo e integral à saúde.

A tabela evidencia a evolução do número de estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde (APS) cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) entre 2012 e 2024, distribuídos por regiões do país. Observa-se que, até 2015, os registros eram bastante reduzidos, variando de 412 estabelecimentos em 2012 para 392 em 2015, com oscilações negativas em todas as regiões. A partir de 2016, entretanto, verifica-se uma mudança abrupta, com salto para 194.091 estabelecimentos, crescimento que não pode ser explicado por expansão física em tão curto espaço de tempo, mas sim por uma alteração no critério de registro do CNES, que passou a contabilizar de forma mais abrangente as unidades e modalidades da atenção básica, incluindo a Estratégia Saúde da Família, unidades básicas tradicionais, consultórios na rua e outras iniciativas.

Entre 2016 e 2024, observa-se crescimento contínuo em todas as regiões, embora de forma desigual. O Sudeste e o Nordeste concentram a maior parte dos estabelecimentos, refletindo tanto a densidade populacional quanto a maior cobertura de serviços nessas áreas. O Centro-Oeste e o Norte, embora tenham apresentado expansão, mantêm números absolutos inferiores, revelando a persistência de desigualdades estruturais na distribuição da rede do SUS. Já o Sul ocupa posição intermediária, com expansão consistente ao longo do período. Em 2024, o Brasil contabiliza 255.148 estabelecimentos de APS, o que indica consolidação da rede, ainda que em ritmo mais gradual após 2020.

Esse processo está diretamente associado às políticas nacionais de fortalecimento da atenção básica, em especial à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e à expansão da Estratégia Saúde da Família. Contudo, o aumento da quantidade de estabelecimentos não implica necessariamente melhoria da qualidade da atenção, pois esta depende de fatores como financiamento adequado, disponibilidade de recursos humanos e integração em redes regionalizadas. Persistem, portanto, desafios significativos para a equidade federativa e para a garantia do acesso integral no âmbito do SUS, uma vez que a expansão numérica não elimina as assimetrias históricas entre as regiões nem assegura uniformidade na efetividade da atenção prestada.

Todas essas tabelas trazem informações muito importante para pesquisa em saúde coletiva, mas considerando o objetivo desse texto, será priorizada a análise dos

estabelecimentos de saúde, segundo sua natureza jurídica, a fim de identificar as frações da burguesia presentes no interior do SUS.

11 PRESENÇA DAS DISTINTAS FRAÇÕES DE CAPITAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS

Para análise do setor privado na prestação de serviços do SUS é necessário entender, para além dos importantes dados a respeito de sua inserção no sistema público de saúde, que este setor já tinha significativa participação na oferta de serviços nos anos anteriores ao de criação do SUS, em 19, como descrito no item n. 4 desse texto.

Desde a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), em 1977, pela Lei nº 6.439, responsável pela assistência médica aos trabalhadores contribuintes da Previdência, o setor privado contratado pelo Estado já ocupava posição de destaque, tendo seu fortalecimento impulsionado pelas próprias políticas públicas (Pereira, 2024).

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF 88), houve intensa mobilização da classe trabalhadora, articulando movimentos sociais e servidores públicos em torno do debate sobre o caráter híbrido do sistema público de saúde, que previa a participação do setor privado contratado. Esse embate ganhou força na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, quando se confrontaram duas posições: de um lado, a defesa da estatização progressiva do sistema; de outro, a argumentação de que a insuficiente capacidade instalada do Estado exigia a manutenção da oferta privada. No contexto da correlação de forças da época, prevaleceu a segunda posição, e a proposta de estatização foi derrotada (Pereira, 2024).

Diante dessa derrota, a Constituição Federal de 1988 consolidou a participação do setor privado de forma complementar aos serviços públicos de saúde, estabelecendo as bases para um aparato normativo-legal que seria posteriormente detalhado nas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080 e nº 8.142, ambas de 1990.

No caso brasileiro, o que se consolidou foi um sistema de caráter híbrido, marcado por vasos comunicantes entre o público e o privado. De um lado, o setor público, representado pelo SUS; de outro, o chamado setor suplementar, constituído por planos e seguros de saúde. Ambos compõem uma totalidade articulada no campo da prestação de serviços de saúde.

No entanto, a situação se torna ainda mais complexa ao observarmos a própria configuração interna do SUS, que também apresenta um caráter híbrido. Isso porque o Estado recorre à contratação de serviços privados para a oferta de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade.

Ainda que o aparato legal frise a participação do setor privado como complementar, estabelecendo a preferência pela contratação de entidades filantrópicas nos casos de insuficiência da rede pública, estudos evidenciam que, na prática, esse setor assume posição hegemônica. Pereira (2004), a partir de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), demonstrou que a rede privada contratada pelo SUS ultrapassa o papel de mera complementaridade, exercendo predominância em diversos municípios e estados, especialmente na oferta de serviços de média e alta complexidade (Pereira, 2024).

Para melhor entendimento de todo esse processo de acumulação de capital do setor privado de serviços de saúde no Brasil, é mister o reconhecimento de que o Estado sempre foi o garantidor desse processo, com marco normativo e legal que aprimorou mecanismos de financiamento desse setor em prol de maior financiamento de serviços próprios, estatais.

Outrossim, cabe destacar a adesão do Estado brasileiro e da burguesia interna ao projeto neoliberal nos anos 1990, o que acabou por subverter princípios constitucionais, onde ocorreram sucessivas contrarreformas que favoreceram, e favorecem, ainda hoje a acumulação de capital do setor privado (Pereira, 2024).

Portanto, a discussão desses elementos situa-se no universo de novas modalidades que as relações público-privadas na saúde foram adquirindo no contexto do capitalismo brasileiro, surgidas nos anos 1990, com revigoração nos anos 2000, mais especificamente no que diz respeito à contratação das chamadas Organizações Sociais (OS), que compõem o *terceiro setor*, “nem público, nem privado”, para a gestão de serviços públicos de saúde (Pereira, 2024).

A inflexão proposta nos anos 1990 e início dos 2000, de passagem do Estado prestador direto de serviços próprios ao Estado regulador de serviços contratados no setor privado, buscou remodelar profundamente as relações público-privadas na política de saúde, através de ações executadas por agências reguladoras, a exemplo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As parcerias público-privadas (PPP) foram tomadas como alternativa ao modelo de oferta direta pela rede própria do Estado, travando-se com isso um outro tipo de dinâmica entre Estado e mercado, particularmente ao considerarmos o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS).

Na dinâmica Estado-mercado destaca-se, como importante elemento a ser considerado, o financiamento de campanhas políticas pelo setor privado de saúde, tornando o processo ainda mais complexo e multidimensional.

A privatização da saúde no caso brasileiro é um fato, e foi adquirindo múltiplos contornos, com distintas formas e características. A contrarreforma do Estado brasileiro nos anos 1990, mais propriamente no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), previu, através de um projeto intitulado “publicização”, a privatização da gestão através das chamadas OS. E esta modelagem foi adquirindo força e adesão em municípios e estados brasileiros, de modo que hoje temos no país, mais fortemente na região sudeste, aquelas Organizações gerindo parcela significativa de unidades públicas, na área da saúde, mas não exclusivamente, pois podem atuar também em outras áreas, tais como educação, cultura, desporto, etc (Pereira, 2024).

Neste período ocorreram processos históricos importantes, que abarcaram: a efetivação da adesão ao neoliberalismo nos governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso e a contrarreforma do Estado nos anos 1990, contida no Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE), como destacamos anteriormente.

As OS fazem parte do que se denomina *terceiro setor*, conceito discutido em trabalho anterior (Pereira, 2004). No entanto, o referido trabalho não tomou como referência a perspectiva crítica da economia política e não realizou o mapeamento das OS na gestão de unidades de saúde no país. Acrescenta-se a isso o fato de que inflexões importantes ocorreram na relação público-privado na saúde no contexto do capitalismo pós-crise de 2008 e do golpe de 2016.

Trata-se de um recorte histórico marcado pela promulgação do respaldo constitucional à participação complementar do setor privado na saúde, posteriormente regulamentado pela

Lei nº 8.080/1990, que além de operacionalizar o SUS, introduziu alterações em relação ao texto constitucional e consolidou a lógica da privatização “por dentro” dos serviços públicos, ao instituir o pagamento por produção de serviços. Nesse mesmo período, a Lei Federal nº 9.637/1998 criou a figura jurídica das OS na esfera federal, ampliando a presença privada na gestão pública. Configurava-se, assim, uma nova etapa da relação público-privada no setor saúde, sob a influência do projeto neoliberal de contrarreforma do Estado, no qual as OS passaram a atuar legalmente como gestoras de parcelas significativas do SUS (Pereira, 2024).

Frisamos isso no sentido de que entendemos o setor saúde como um dos importantes componentes da política social que atendem ao processo de reprodução social da classe trabalhadora. Também entendemos que a especificidade de um Estado dependente neoliberal em relação ao sistema capitalista mundial envolve a formatação limitada, focalizada e fragmentada da política social, o que fere constantemente o princípio da universalidade do SUS.

O projeto neoliberal promoveu a refuncionalização do Estado, aprofundando a focalização e a fragmentação das políticas sociais. Esse movimento esteve articulado a processos de financeirização, ou seja, à adoção de mecanismos específicos de acumulação vinculados ao capital financeiro, à implementação de novas modalidades de gestão e à aversão a políticas públicas de caráter universal, como o SUS.

Desde a estruturação do SUS, a hibridez intrínseca do sistema foi sendo orientada, pela ação estatal, para o fortalecimento do setor privado de serviços de saúde, configurando uma privatização “por dentro”. Nesse processo, novas modalidades de gestão foram implementadas sob o argumento da modernização gerencial do sistema público de saúde, mas, em realidade, introduziram na dinâmica estatal uma lógica empresarial (Pereira, 2024).

Portanto, a disputa pelo fundo público na saúde, no contexto do sistema brasileiro, ocorre por meio de mecanismos distintos: de um lado, o setor privado diretamente contratado pelo SUS; de outro, os serviços privados “extra-SUS”, vinculados aos planos e seguros de saúde. Este último será objeto de análise específica no âmbito do projeto de pesquisa.

No que se refere à privatização da gestão de serviços públicos de saúde, é fundamental compreender, com base em dados empíricos, o expressivo volume de recursos financeiros repassados pelo Estado às Organizações Sociais (OS), Fundações de Direito Privado e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para a administração de unidades estratégicas do sistema. Esse processo suscita o debate sobre novas formas de acumulação de capital derivadas da privatização da gestão, que envolve o controle da força de trabalho e a execução de processos não licitatórios, possibilitados pela ampla autonomia gerencial e financeira conferida a essas entidades privadas (PEREIRA, 2024). Trata-se de uma privatização não clássica, que não implica a venda do patrimônio público, mas transfere a tais instituições significativo poder decisório e de manejo de volumosos recursos do fundo público, em geral à margem do controle social.

Em Poulantzas (apud Farias, 2009), destaca-se a existência de frações da burguesia que fazem parte da configuração do bloco no poder. Essa abordagem é essencial para compreender as dimensões da classe dominante que são incorporadas no SUS de maneira a garantir os mecanismos de acumulação de capital e a inserção do capital internacional na saúde. Em Farias (2009), a noção de frações burguesas, desenvolvida a partir de Poulantzas, evidencia que a classe dominante não é homogênea, mas composta por distintos segmentos — industrial, comercial, financeiro, entre outros — cujos interesses se articulam e se chocam conforme a

conjuntura. Essas frações não existem de forma fixa ou “essencialista”, mas como efeitos das estruturas econômica e político-jurídica que se concretizam quando determinados interesses se projetam no plano das práticas políticas (“efeitos pertinentes”).

O Estado desempenha papel central na aglutinação dessas frações, ao definir políticas econômicas e sociais que ora favorecem, ora prejudicam diferentes segmentos. Assim, o bloco no poder constitui-se como comunidade de interesses da classe dominante, em que há a tendência de formação de um núcleo hegemônico capaz de fazer prevalecer seus interesses sobre os demais. Essa hegemonia, contudo, pode entrar em crise quando nenhuma fração consegue impor sua direção, abrindo espaço para momentos de maior “autonomia relativa” do Estado (FARIAS, 2009, p. 94).

No campo da saúde, a transferência da gestão de serviços públicos para Organizações Sociais (OS) pode ser interpretada à luz desse esquema. Trata-se de uma forma de privatização não clássica que possibilita a captura de recursos do fundo público por frações da burguesia ligadas ao setor de serviços, consultorias e grupos empresariais da saúde. Esse arranjo exemplifica como o Estado opera para acomodar interesses de determinados segmentos do capital, consolidando um núcleo hegemônico dentro do bloco no poder e revelando que a política de OSS não é neutra, mas expressão das disputas interburguesas pela apropriação dos recursos e pela direção política sobre áreas estratégicas como o SUS.

12. ELEMENTOS DA TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA PARA A ANÁLISE DOS DADOS

Este trabalho integra um esforço acadêmico voltado à construção de um programa de pesquisas em economia política da saúde, com ênfase no papel do Estado no desenvolvimento econômico e social do país, tendo o setor saúde como objeto central de análise. Nesse sentido, propõe a incorporação da perspectiva da Teórica Marxista da Dependência (TMD) no campo da Saúde Coletiva, de modo a interpretar questões frequentemente apresentadas como dificuldades de um “sistema em construção” como expressões estruturais do capitalismo dependente vigente no Brasil.

O capitalismo dependente é resultado da Divisão Internacional do Trabalho engendrada nos anos de 1950, que integrou o sistema produtivo da América Latina ao sistema capitalista industrial internacional já dominado pelas grandes corporações europeias e americanas, conformando as economias latinas em periferias funcionais para o desenvolvimento e acumulação de capital dos países do centro econômico.

A CEPAL, criada em 1948, foi pioneira em questionar a Teoria Desenvolvimentista e seus modelos ideais. A formulação de Raúl Prebisch (1901–1986), economista argentino, evidenciou limitações profundas na teoria das vantagens comparativas. A partir da chave analítica centro–periferia, Prebisch defendia que a América Latina sofria imensa desvantagem no sistema de troca internacional e deveria adotar a industrialização voltada à substituição de importações, como estratégia para estruturar um mercado interno menos dependente das economias centrais. Posteriormente, com as contribuições de Celso Furtado, Aníbal Pinto e outros intelectuais, essa abordagem incorporou a análise da formação histórica dos países latino-americanos e caribenhos, consolidando a chamada escola histórico-estruturalista da CEPAL (CEPAL, 2020).

Acontece, porém, que nem a entrada no sistema produtivo global nos anos de 1940 e nem a substituição das importações nos anos de 1950, modificou a situação de subdesenvolvimento da América Latina, isto porque os padrões de produção e de consumo dos centros econômico não poderiam ser simplesmente reproduzidos na região. Emergiu então uma corrente de pensamento denominada Teoria da Dependência demonstrando os limites da industrialização na América Latina, dado que o sistema produtivo de bens complexos já estava dominado pelas multinacionais (Theotonio dos Santos, 1998).

Nasce dessa perspectiva a formulação que inspirou diversos autores a aprofundar a análise das contradições do capitalismo dependente, não apenas na América Latina, mas também em outras regiões do chamado mundo subdesenvolvido (Rodrigues, *et al*, 2024). Esse debate deu origem a diferentes correntes sobre a dependência econômica, política e tecnológica entre os anos de 1960 e 1970. Uma das vertentes que muito destaque no Chile e no México, por exemplo, foi a Teoria Marxista da Dependência que se apresentou uma como uma abordagem genuína elaborada a partir da realidade da América Latina, por intelectuais, tendo destaque os brasileiros notadamente os brasileiros Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra. No Brasil, entretanto, devido a circunstâncias políticas e históricas específicas, teve maior difusão a versão conhecida como Teoria da Dependência Associada (TDA), desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto.

Marini, ao analisar os motivos pelos quais o desenvolvimento, pela via da industrialização, não produziu o resultado esperado, argumentou que a integração da América Latina se deu sob condições econômicas, políticas e tecnológicas claramente definidas para não ameaçar os monopólios dominados pelos países centrais.

O autor destacou que, no final da década de 1960, a reorganização do mercado mundial sob a hegemonia dos EUA pretendeu integrar sistemas de produção, e não desenvolver regiões. Segundo Marini, uma das razões para integração da América Latina ao centro econômico foi a necessidade de escoar a imensa produção acumulada nos EUA, o que incluía vender máquinas novas, mas também se livrar das máquinas que se tornavam obsoletas rapidamente em razão do progresso técnico nas economias centrais (MARINI, 1974, p. 6). O autor explicou que esse modelo desnacionalizou a produção, rompeu com o ciclo produção e consumo e fez o divórcio entre a burguesia e as massas populares, intensificando o processo de superexploração da força de trabalho.

Marini desenvolveu as leis tendenciais que conduzem e mantêm o processo do capitalismo dependente na América latina, descrevendo esses elementos como categorias analíticas foram os argumentos centrais da TMD: a transferência de valor, a ruptura do ciclo de capital e a superexploração da força de trabalho.

Todos esses elementos estão presentes no setor da saúde. A transferência de valor se revela pela forma preferencial que o Estado vem adotando para colocar em prática os direitos à saúde criados a partir da implementação do SUS, destacando-se a transferência de valor.

A identificação da presença do setor privado nos níveis secundário e terciário, intensivos em tecnologia e, portanto, mais lucrativos, tem início exatamente na década de 1970, período em que coincide com a crise econômica dos países centrais, que buscaram novos mercados para escoar as tecnologias abundantes e em vias obsolescência. No setor da saúde, as subsidiárias sediadas no Brasil, avançam sobre o setor produtivo da saúde, gerando ou portanto mais lucrativos, deterioração dos termos de troca; as remessas de juros relativas ao serviço da dívida externa; a remessa de lucros, royalties e dividendos às matrizes de empresas estrangeiras; bem como a apropriação de renda diferencial e de renda absoluta de monopólio sobre os recursos naturais (LUCE, 2018). Theotônio dos Santos (2011) acrescenta ainda os serviços - em especial os seguros, os serviços técnicos e o pagamento de patentes - como canais de transferência. Soma-se a esses fatores a prática recorrente das empresas multinacionais de fixar preços artificialmente elevados para bens e serviços comercializados com suas próprias filiais nos países dependentes, mecanismo conhecido como preço de transferência, de difícil fiscalização e controle pelos Estados periféricos.

A transferência de valor se manifesta do ponto de vista interno, pela drenagem do fundo público para modernização e manutenção de entes privados como ocorreu na década de 1970 com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) administrado pela Caixa Econômica Federal e criado para apoiar o desenvolvimento de projetos na área social, mas que teve como principal beneficiado o setor privado, que ficou com 79,7% dos recursos aplicados no setor de saúde enquanto o setor público ficou com 20,3% (BRAGA e PAULA, 1986, p. 128).

A preferência pela contratação de serviços privados preserva os interesses da burguesia interna, que em alinhamento com a burguesia estrangeira, atua na defesa da manutenção da lógica de fazer do SUS um espaço de circulação de bens e serviços privados desde a década de

1970 até a atualidade. A continuidade dessa pesquisa tratará de análise mais aprofundada dos dados gerados, buscando desvelar quais são os grandes contratos privados do SUS e quais são as relações desses com os interesses estrangeiros.

Acreditamos que a dificuldade da regionalização está intimamente ligada com os interesses da reprodução do capital, que não tem nenhum interesse em otimizar os custos para sociedade por meio de cooperações e compartilhamentos, e menos ainda de reduzir vazios assistências que colaboram para ampliar imagem negativa da política pública de saúde.

Na sequência do FAS que modernizou, com recursos públicos, os hospitais privados nos anos de 1980, foi implementado o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), criado em 1999, uma linha orçamentária fora dos tetos definidos para Estados e Municípios. Em sua primeira dotação foram investidos 403,3 milhões para serviços e tecnologias no âmbito do SUS e já em 2002, esse valor foi elevado para 2,19 bilhões (SOUZA, 2003, p. 11).

Claramente, esse reforço despertou ainda mais o interesse da burguesia no setor da saúde brasileiro, em especial a fração estrangeira detentora das tecnologias que são absorvidas pelos serviços e que funcionam como mecanismo de transferência de valor do Brasil para o exterior na forma de compra de tecnologias estrangeiras, pagamento de patentes, *royalties*, e serviços especializados.

A mercantilização da saúde atinge todos os países, mas no caso do Brasil, que desenvolve o maior sistema público do mundo, peso econômico da saúde configura oportunidades de acumulação privada em uma escala imensa, levando o Estado a garantir condições atrativas para investidores, sobretudo estrangeiros (Rodrigues *et al.*, 2023).

Uma dessas medidas foi a introdução do *Foreign Direct Investment*, mecanismo instituído pelo *General Agreement on Trade In Services* (GATS), criado em 1995 para regular o comércio internacional de quase todos os tipos de serviços e que vem atuando de forma global para transformar setores de saúde em mercado, por meio da definição de pacotes de serviço padronizados. Precisamente, foi o art. 142 da Lei nº.13.097/2015, que é uma lei que trata de vários assuntos completamente desconexos entre si que introduziu, sem debate, a abertura do setor saúde ao investimento estrangeiro, inclusive nas terceirizações, cada vez mais usuais nos serviços de saúde. Avaliar quem aproveitou dessa abertura no setor da prestação de serviços, também fará parte das próximas tarefas.

Como apontam Rodrigues *et al* (2025) a estrutura dependente conforma a Economia Política da Saúde de forma a assegurar a transferência de valor para os países centrais, determinando uma situação de subordinação comercial e tecnológica, agravada pela enorme penetração do capital estrangeiro no setor de saúde.

Por fim, pelo menos por enquanto, os resultados dos achados deverão ser integrados aos achados dos demais componentes do grupo de pesquisa que estão tratando, também pelas lentas da TMD, dos desdobramentos do capitalismo dependente sobre a força de trabalho do setor da saúde, assim como das implicações da natureza e consequência das decisões e dos investimentos públicos no setor da indústria farmacêutica brasileira. Além desses componentes, as características do Estado dependente brasileiro constituirão a linha mestra para conclusão do projeto de pesquisa.

DOI: 10.5281/zenodo.19236466

Citação sugerida: MONTEIRO, N.S.S.; LUCENA, D.S.; SILVA, I.M.; e NASCIMENTO, J.R. *Nota técnica nº 01 - O Sistema Único de Saúde e a penetração do capital privado nos serviços (versão preliminar)*. Nota Técnica, setembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.19236466.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). **Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil - 2015-2025)**. Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em: 12/09/2025.
- ALVARENGA, Lívia V. B. **Gastos Tributários Sociais – Como estamos?** Niterói: Centro de Estudos sobre Desigualdades e Desenvolvimento (CEDE), Universidade Federal Fluminense (UFF), Texto para Discussão nº 64 – Abril de 2012, 22p.
- ALVES, Christine G. S. L. **Estrutura tributária no Brasil: Padrões para as empresas de Plano e Seguro Saúde**. (Tese de doutorado). Rio de Janeiro: Instituto de Estudos de Saúde Coletiva (IESC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2018, p. 352.
- BAHIA, Lígia. Origens e Institucionalização das Empresas de Planos de Saúde no Brasil. In: BAHIA, Lígia; ANTUNES, Ludmila R.; CUNHA, Thereza C. A.; e MARTINS, William S. N. (orgs.). **Planos de saúde no Brasil: Origens e Trajetórias**. Rio de Janeiro: LEPS – Laboratório de Economia Política da Saúde, 2005 (p. 17-37)
- BRAGA, José C. S.; e PAULA, Sergio G. Saúde e previdência, estudos de política social. São Paulo: HUCITEC, 1981, 226p.
- BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=4506&ano=1964&ato=8a7UTW E9UNVRVTaa5>; acesso em: 12/09/2025.
- BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm; acesso em 15/09/2020.
- BRASIL. Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado, Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo II, Seções 1 e 2, 1988.
- BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm; acesso em: 15/09/2020.
- BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.
- BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. **Demonstrativo dos Gastos Tributários. Estimativas de Bases Efetivas – 2021 – Série 2019 a 2024**. Brasília: Ministério da Fazenda, Março de 2024, 46p.
- BRASIL. Congresso Nacional. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm; Acesso em 15/09/2000.

BRASIL. Congresso Nacional. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm; acesso em 15 de dezembro de 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008**. Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html. Acesso em: 13 dez. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 545, de 20 de maio de 1993**. Estabelece normas e procedimentos reguladores do processo de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde, através da Norma Operacional Básica - SUS 01/93. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1993/prt0545_20_05_1993.html. Acesso em: 4 nov. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 2.203, de 5 de novembro de 1996**. Aprovar, nos termos do texto anexo a esta Portaria, a NOB 1/96, a qual redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html. Acesso em: 4 nov. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001**. Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html. Acesso em: 5 nov. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 373, de 27 de fevereiro de 2002**. Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html. Acesso em: 5 nov. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html. Acesso em: 24 out. 2024.

_____. **Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010**. [Estabelece diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em: 16 mar. 2024.

_____. **Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html. Acesso em: 16 mar. 2024.

_____. **Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html. Acesso em: 16 mar. 2024.

_____. **Portaria Nº 2.979 de 12 de novembro de 2019**. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito

do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html; acesso em: 15/09/2025.

_____. **Curso I: Regulação de Sistemas de Saúde do SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. **Guia de governança e gestão em saúde: aplicável a secretarias e conselhos de saúde**. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Saúde, 2018.

BRASIL. Presidência da República. Decreto-lei nº. 73, de 21 de novembro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-73-21-novembro-1966-374590-publicacaooriginal-1-pe.html>; acesso em: 12/09/2025.

_____. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028206/decreto-7508-11>. Acesso em: 6 nov. 2024.

BRASIL. *Programa Nacional de Publicização*: relatório do projeto de cooperação entre a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia do Brasil e o programa eurosocial. Brasília: Departamento de Modelos Organizacionais (DEMOR)/SEGES/Ministério da Economia, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/organizacoes-sociais/20220606_relatorio-pnp_versao-final.pdf.

CARDOSO, Adalberto. **A construção da sociedade do trabalho no Brasil**: uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, 463p.

CONILL, E. M. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção Primária à Saúde: desafios para a organização de serviços básicos e da Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, 24(Suppl 1), p. S7–S27. 2008.

CORDEIRO, Hésio A. **As Empresas Médicas**: as transformações capitalistas da prática médica. Rio de Janeiro: Graal, 1984, 175p.

COSTA, H. D. da. **O surgimento do direito universal à saúde na URSS**. Curitiba, 2018.

DAIN, Sulamis. O financiamento público na perspectiva da política social. **Economia e Sociedade**, Campinas, (17): 113-140, dez. 2001.

FILIPPON, J. **A abertura da saúde nacional ao capital estrangeiro: efeitos do mercado global no Brasil**. *Saúde em debate*, v. 39, p. 1127-1137, 2015.

GOULART, F. A. de A. Esculpindo o SUS a golpes de portaria ... - considerações sobre o processo de formulação das NOBs. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 6, n. 2, p. 292–318, 2001.

GUIMARÃES, L.; GIOVANELLA, L. Entre a cooperação e a competição: percursos da descentralização do setor saúde no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health**, v. 16, n. 4, p. 283–288, 2004.

HUMPHREY, John. **Controle capitalista e luta operária na indústria automobilística brasileira**. Petrópolis/São Paulo: Vozes/ CEBRAP, 1982, 251 p.

KUSCHNIR, R.; CHORNY, A. H. Redes de atenção à saúde: contextualizando o debate. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 5, p. 2307–2316, ago. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000500006&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 24 out. 2024.

LEI nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 set. 1990.

LEVCOVITZ, Eduardo. Transição x consolidação, o dilema estratégico do SUS: um estudo sobre as reformas da política nacional de saúde (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, UERJ, 1997, 302p.

_____; LIMA, L. D. de; MACHADO, C. V. Política de saúde nos anos 90: relações intergovernamentais e o papel das Normas Operacionais Básicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 6, p. 269–291, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/csc/a/vYzbD5NkckJvMhFYFBRTyhJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 maio. 2023.

LUCE, Mathias S. **Teoria Marxista da Dependência**: problemas e categorias – uma visão histórica. São Paulo: Expressão Popular, 2018, 271p.

LUZ, Madel T. **As Instituições Médicas no Brasil**. Rio de Janeiro: Graal, 1979, 362 p.

MACIEL, K. A. **Oferta de serviços especializados em apoio à Saúde da Família na AP 3.1 do Município do Rio de Janeiro, 2008/2009: pirâmide ou eclipse?** 2011. Dissertação (Mestrado) – [Informar Instituição, ex: Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro], Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: https://portaladm.estacio.br/media/3673/dissertacao_mestrado-karla-a-maciel.pdf. Acesso em: [Informar data de acesso].

MARINI, Ruy Mauro. **Dialética da Dependência**. (1973, 39 p.). Disponível em: <https://www.Marxists.org/portugues/marini/1973/mes/dialetica.htm>; acesso em: 05/01/2017.

_____. **Subdesenvolvimento e dependência**. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.

MARQUES, Rosa M.; e MENDES, Áquilas. A problemática do financiamento da saúde pública brasileira: de 1985 a 2008. **Economia e Sociedade**, Campinas, 21, n.2 (45), p. 345-362, ago. 2012.

MELLO, D. L. **O Município na Organização Nacional**. Rio de Janeiro, RJ: IBAM, 1971.

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 2297–2305, ago. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/VRzN6vF5MRYdKGMBygksFwc/>. Acesso em: 14 out. 2024.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305, 2011.

MENICUCCI, Telma M. G. **Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil**: atores, processos e trajetórias. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008, 320 p.

NASCIMENTO, Jordana Rocha. **Desafios no cumprimento da Lei dos 60 dias, segundo as auditorias do DENASUS, em um contexto de dependência**. 2024. 163 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

NEGRO, Antonio L. A. “Via Willyana”. Industrialização e Trabalhadores do Setor Automobilístico. **Revista do Departamento de História da UFF**, Niterói, 4(7): 71-97, 1999. Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg7-4.pdf; acesso em: 28/03/17.

OCKÉ-REIS, Carlos O. **Mensuração dos Gastos Tributários: O Caso dos Planos de Saúde – 2003-2011**. Nota Técnica nº 5/2013. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 2013, 13p.

OLIVEIRA, Jaime A. A. e TEIXEIRA, Sonia M. Fleury. **(Im)Previdência social: 60 anos de história da Previdência no Brasil**. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes/ABRASCO, 1986, 357p.

PANITCH, Leo; and GINDIN, Sam. **The making of global capitalism, the political economy of American empire**. London: Verso, 2013, 470 p.

PERES, A. M. A. M. **A municipalização é o caminho?** Rio de Janeiro, RJ, 2001.

PEREIRA, C. R. A. *Relação público-privado no contexto da Reforma do Estado e da descentralização em saúde: o caso do setor privado de serviços de saúde vinculado ao SUS*. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Saúde Coletiva, área de concentração Política, Planejamento e Administração em Saúde. IMS/UERJ, 2004.

PEREIRA, C. R. A. *Dependência, neoliberalismo e as relações público-privadas na saúde: para uma economia política da privatização da gestão do SUS*. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Serviço Social, 2024.

PORTELA, Margareth C.; LIMA, Sheyla M.L.; BARBOSA, Pedro R.; VASCONCELLOS, Miguel M.; UGÁ, Maroa A. D.; GERSCHMAN, Silvia. Hospitais Filantrópicos no Brasil. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, 38(6): 811-818, 2004.

RIBEIRO, J. M.; MOREIRA, M. R. A crise do federalismo cooperativo nas políticas de saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 40, p. 14–24, dez. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/bJSyLw4V3LpYJG5fR36Bnfh/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

RODRIGUES, P. H. de A.; SANTOS, I. S. **Saúde e cidadania: uma visão histórica e comparada do SUS**. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

RODRIGUES, P. H. de A.; SANTOS, I. S. **Saúde e cidadania: uma visão histórica e comparada do SUS**. 2ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Atheneu, 2011.

RODRIGUES, Paulo. H. de A.; SILVA, Roberta D. F. C.; e KISS, Catalina. Mudanças recentes e continuidade da dependência tecnológica e econômica na indústria farmacêutica no Brasil. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 2022; 38 Sup 2:e00104020.

RODRIGUES, Paulo. H. de A.; MATTOS, Arthur L. C.; MONTEIRO, Nercilene S. S.; SILVA, Roberta D. F. C.; e BALDO, Valentina S. S. Estado e acumulação de capital na saúde brasileira sob a ótica

- da Teoria Marxista da Dependência. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 2023; 39(12):e00082923.
- RODRIGUES, Paulo. H. de A., Gonçalves, T. de S., Monteiro, N. S. da S., & Martins, A. de L. X.. 2025. Subdesenvolvimento e saúde, um olhar a partir da Teoria Marxista da Dependência. **Physis: Revista De Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 2025, 35(2), e350213.
- SALVADOR, Evilasio. **Fundo Público e Seguridade Social no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2010, 432p.
- SANTOS, Isabela, S. **O Mix Público-Privado no Sistema de Saúde Brasileiro**: elementos para a regulação da cobertura duplicada. (Tese de doutorado). Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 2009, 186p.
- SANTOS, N. R. Região de saúde e suas redes de atenção: modelo organizativo-sistêmico do SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, **18(1)**, p. 229-240. 2013.
- SANTOS, Wanderley G. **Cidadania e Justiça**: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1994, 138p.
- VIANA, A. L. D.; LIMA, L. D. Regionalização e redes de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, **16(6)**, p. 2753-2762. 2011.
- VIANNA, Cid M. M. Estruturas do Sistema de Saúde: do Complexo Médico-industrial ao Médico-financeiro.
- VIEIRA, F. S. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. suppl 1, p. 1565–1577, out. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000800030&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 8 nov. 2024.